
Masterarbeit

Rechenschwache Kinder

Gib mir 10 - Ein Instrument zur Förderung des dezimalen Verständnisses

Eingereicht von: Stefanie Hofmann

Begleitung: Ursula Hofer

Datum der Abgabe: 8. Dezember 2013

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik
Departement 1
Studiengang Sonderpädagogik
Vertiefungsrichtung Schulische Heilpädagogik

Abstract

Laut Untersuchungen sind etwa 3-7 % der Primarschülerinnen und -schüler rechenschwach. Das heisst, in fast jeder Klasse sitzt ein Kind mit einer Rechenschwäche. In einer Studie konnte aufgezeigt werden, dass diesen Kindern grundlegende Elemente des Basisstoffes der ersten vier Schuljahre fehlen. Die Förderung eines dieser Elemente wird in der Literatur als besonders wichtig für das mathematische Lernen beschrieben: Das dezimale Verständnis. Die vorliegende Entwicklungsarbeit befasst sich mit der Förderung dieser Kompetenz und der Herstellung eines geeigneten Werkzeugs für rechenschwache Kinder. Schliesslich wurde ein Förderinstrument namens ‚Gib mir 10‘ geschaffen, welches parallel zum Mathematiklehrmittel ‚Mathematik Primarstufe 3‘ eingesetzt werden kann. Es besteht aus einem Arbeitsheft, Fördermaterial und einem Handbuch für die heilpädagogische Fachperson.

Inhaltsverzeichnis

1 Einleitung.....	5
2 Ausgangslage	6
3 Zielsetzung.....	6
4 Theoretische Grundlagen.....	7
4.1 Rechenschwäche	7
4.1.1 Begriffsklärung.....	7
4.1.2 Diagnose	7
4.1.2 Konsequenzen.....	8
4.2 Aspekte der Rechenschwäche	8
4.2.1 Zählen.....	9
4.2.2 Beziehung Teil-Ganzes	9
4.2.3 Dezimalsystem	10
4.2.4 Mathematisierungsfähigkeit und Problemlösen.....	10
4.2.5 Konsequenzen.....	11
4.3 Das dezimale Verständnis.....	11
4.3.1 Bedeutung und geschichtliche Entwicklung.....	11
4.3.2 Stellenwertverständnis	12
4.3.3 Mögliche Schwierigkeiten	12
4.3.4 Lernsoftware Calcularis	12
4.3.5 Konsequenzen.....	13
4.4 Mathematiklehrmittel des Kantons Zürich, 3. Klasse	14
4.4.1 Didaktische Grundsätze	14
4.4.2 Aufbau	14
4.4.3 Konsequenzen.....	14
4.5 Vermittlung und Förderung mathematischer Basiskompetenzen.....	15
4.5.1 Abstraktionsebenen.....	15
4.5.2 Lehrmittel ‚Mathematik Primarstufe 3‘	16
4.5.3 Triple-Code-Modell	16
4.5.4 Aufbereitung des Fördermaterials	17
4.5.5 Konsequenzen.....	17
5 Produktplanung	19
5.1 Entwicklungsziel.....	19
5.2 Produktentwicklung	19
5.2.1 Inhaltlicher Bezug zum Mathematiklehrmittel	19
5.2.2 Umsetzung der Grundsätze.....	20
5.2.2 Zu entwickelnde Produkte	22

5.2.3 Produktgestaltung.....	22
5.3 Evaluation.....	23
5.3.1 Prozessevaluation	23
5.3.2 Evaluation des erarbeiteten Produkts.....	23
5.4 Ergebnisse der Expertinnenrunde.....	24
5.4.1 Durchführung	24
5.4.2 Konsequenzen für die weitere Planung.....	26
6 Produkt.....	27
6.1 Arbeitsheft	27
6.2 Fördermaterial	27
6.3 Handbuch	28
7 Evaluation	29
7.1 Prozessevaluation	29
7.1.1 Projektstagebuch.....	29
7.1.2 Expertinnenrunde	31
7.2 Evaluation des erarbeiteten Produkts	31
8 Konsequenzen und Ausblick.....	33
9 Literaturverzeichnis	34
10 Abbildungs- und Tabellenverzeichnis	37
10.1 Hauptarbeit.....	37
10.2 Produkt: Arbeitsheft.....	37
10.3 Produkt: Handbuch.....	38
10 Anhang.....	39
A Jahresplanung Mathematiklehrmittel	39
B Fragebogen für die Evaluation.....	40

1 Einleitung

„Mathe? Da gibt es bei mir immer ein riesen ‚Chrüsümüsi‘ im Kopf.“ Diese Aussage kommt von einem Mädchen aus der 3. Klasse. Sie hat Schwierigkeiten mit dem Erwerb mathematischer Kompetenzen und erarbeitet deshalb speziell auf sie abgestimmte Lernziele. Während die anderen Kinder in der Klasse im Zahlenraum bis 1000 arbeiten, befasst sie sich mit Zahlen bis 100.

Das Mädchen hat eine Rechenschwäche. Die Förderung von Kindern mit Schwierigkeiten im mathematischen Bereich ist anspruchsvoll und stellt für viele Schulische Heilpädagoginnen und Heilpädagogen eine Herausforderung dar. Auf der anderen Seite ist sie überaus bedeutsam und wesentlich für die Entwicklung der Kinder. Das Mathematiklehrmittel des Kantons Zürich hält ein vielfältiges Angebot für die Kinder bereit. Jedoch müssen für rechenschwache Schülerinnen und Schüler die Inhalte meist angepasst werden oder je nach Zahlenraum ganz weggelassen werden. Aus all diesen Gründen möchte ich im Rahmen der Masterarbeit das Thema Rechenschwäche vertiefen, indem ich ein Produkt entwickle, welches sowohl für Schulische Heilpädagoginnen und Heilpädagogen als auch für die rechenschwachen Kinder eine Unterstützung bietet.

Dazu beschreibe ich in einem ersten Schritt die aktuelle Situation in der Praxis und formuliere die Zielsetzung dieser Arbeit. Für die Erkenntnisgewinnung werde ich des Weiteren auf die entsprechende Literatur eingehen. Durch die daraus entstehenden Konsequenzen formuliere ich anschliessend das Entwicklungsziel und nehme die Planung des Produkts vor. Während der Herstellung kläre ich die Erwartungen an das Produkt anhand einer Expertenrunde und passe es gegebenenfalls an. Das produzierte Ergebnis stelle ich anschliessend vor. In einem letzten Schritt wird das fertige Produkt von den Experten begutachtet und evaluiert. Schliesslich leite ich davon Konsequenzen für die Praxis ab und beschreibe mögliche weitere Schritte.

2 Ausgangslage

Rechenschwache Kinder entwickeln häufig zum Ende der Unterstufe Schwierigkeiten mit dem Erlernen des Mathematikstoffes. Sie bekommen meist angepasste Lernziele und arbeiten mit vereinfachten Lerninhalten. Oft wird dann der Stoff des letzten Schuljahres wiederholt oder Inhalte auswendig gelernt. Beide Methoden sind aus meiner Sicht wenig sinnvoll, da durch reines Wiederholen und Merken der Aufgaben das Verständnis für mathematische Zusammenhänge nicht gefördert wird. Zwar bietet das offizielle Mathematiklehrmittel im Kanton Zürich bereits eine Vielzahl von handlungs- und verständnisorientierten Aufgaben. Trotzdem fehlen zur Förderung gewisse Instrumente und Hilfsmittel, welche rechenschwachen Schülerinnen und Schülern den Umgang mit Zahlen erleichtert und das Vertiefen der einzelnen Zahlenräume ermöglicht. Zudem wirft meiner Erfahrung nach die Arbeit mit rechenschwachen Kindern bei Lehrpersonen und Schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen viele Fragen auf. Aus diesem Grund möchte ich mich in dieser Masterarbeit in dieses Thema vertiefen und ein Produkt herstellen, welches den Umgang mit rechenschwachen Kindern erleichtert.

3 Zielsetzung

„In der Regel haben die [rechenschwachen] Kinder ab der dritten Klasse deutliche Rechenprobleme“ (Raschendorfer & Zajicek, 2006, S. 21). Das Ziel dieser Entwicklungsarbeit ist es, mich in das Thema Rechenschwäche zu vertiefen und Fördermaterial zur Prävention von und Intervention bei Rechenschwäche zusammenzustellen. Dies soll unter anderem ausgehend vom Stoff, das heisst von den Inhalten des Lehrmittels 'Mathematik Primarstufe 3' geschehen, sodass die Förderung integrativ stattfinden kann. Das Material soll zum einen rechenschwachen Kindern in der dritten Klasse eine optimale Förderung bieten. Das bedeutet, dass die Schülerinnen und Schüler ihrem Niveau entsprechend gefördert und mit für sie ansprechenden und leicht verständlichen Aufgaben konfrontiert werden. Zum anderen soll das Fördermaterial den heilpädagogischen Fachpersonen als Werkzeug dienen und damit ihre Arbeit erleichtern.

4 Theoretische Grundlagen

Durch die Auseinandersetzung mit der Theorie erhoffe ich mir, die Möglichkeiten und die stoffliche Thematik des Fördermaterials durch die Auswahl einzelner Konzepte besser einschätzen und bestimmen zu können. In der Literatur finden sich häufig die Begriffe ‚Rechenschwäche‘ und ‚Dyskalkulie‘. Im Folgenden nehme ich eine genaue Klärung dieser Begriffe vor. Ausgehend davon zeige ich Aspekte der Rechenschwäche auf und lege Konzepte zu dessen Förderung aus. Des Weiteren stelle ich den Stoff des offiziellen Mathematiklehrmittels ‚Mathematik Primarstufe 3‘ (Brandenberg et al., 2012) der 3. Klasse vor. Dazwischen nehme ich immer wieder Bezug auf die gewonnenen Erkenntnisse und formuliere relevante Konsequenzen für das Fördermaterial.

4.1 Rechenschwäche

‚Rechenschwäche‘ ist ein Begriff, welcher im heilpädagogischen Kontext alltäglich geworden ist und welchem eine grosse Aufmerksamkeit geschenkt wird. In dieser Arbeit nimmt die Rechenschwäche einen zentralen Platz ein.

4.1.1 Begriffsklärung

Zum Begriff ‚Rechenschwäche‘ lassen sich in der Literatur etliche Synonyme wie zum Beispiel ‚Dyskalkulie‘ (Metzler, 2001) oder ‚Rechenstörung‘ (ICD-10, 2010) finden. Laut Untersuchungen werden „ca. 3-7% der Grundschüler als extrem rechenschwach klassifiziert“ (Fritz, Ricken & Schmidt, 2003, S. 144). In der Literatur wird die Rechenschwäche meist mit der Definition der WHO (World Health Organization) erklärt. Diese Definition findet sich in der ICD-10 (International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems) unter Entwicklungsstörungen wieder. Man spricht von einer Beeinträchtigung, welche nicht durch eine unangemessene Schulung oder eine allgemeine Intelligenzminderung erklärbar ist. Zudem sind vor allem die grundlegenden Rechenfertigkeiten, wie Addition, Subtraktion, Multiplikation und Division davon betroffen.

4.1.2 Diagnose

Nach Fritz et al. (2003) ist es schwierig, eine eindeutige Diagnose für eine Rechenschwäche vorzunehmen, da ein Kind je nach Definition der Rechenschwäche anders klassifiziert werden kann. Fritz et al. (2003) sprechen hierzu zwei Definitionen an: Nach der Diskrepanzdefinition besteht ein deutlicher Unterschied zwischen der Rechenleistung und der allgemeinen Leistungsfähigkeit des Kindes. Das heisst, die Diskrepanz zwischen IQ und Rechentestergebnis beträgt mindestens 12 T-Wertpunkte (Jacobs & Petermann, 2005). Eine andere Definition besagt, dass ein Kind auch dann rechenschwach ist, wenn eine arithmetische Minderleistung „als partielles Underachievement auf jeder Intelligenzstufe“ vorliegt (Fritz et al., 2003, S. 144). Im schulischen Alltag wird hierzulande eine Rechenschwäche mit der Diskrepanzdefinition diagnostiziert. Das Mass der Diskrepanz ist jedoch nicht überall gleich festgelegt. Zudem werden je nach Schule oder Schulpsychologischem Dienst andere Tests verwendet.¹ Schliesslich konnten noch keine genauen Messinstrumente entwickelt werden, welche Aufschluss über die Arten von Fehlern von rechenschwachen Schülerinnen und Schülern geben könnten (Fritz et al., 2003).

¹ Schulpsychologe H.O. im Telefongespräch vom 16. Mai 2013

4.1.2 Konsequenzen

Trotz (noch) fehlender, allgemeingültiger Definitionen von Rechenschwäche scheinen sich die erwähnten Autoren in einem Punkt einig zu sein: Eine Rechenschwäche ist eine Beeinträchtigung der mathematischen Leistungen. Da sich die Diskrepanzdefinition laut Fritz et al. (2003) als schwammig erweist und je nach Schulort andere Tests verwendet werden², soll die allgemeine Intelligenzstufe der Schülerinnen und Schüler für diese Entwicklungsarbeit keine Relevanz haben. Somit wird der Begriff ‚rechenschwach‘ im Folgenden diejenigen Kinder beschreiben, welche Schwierigkeiten mit dem Erwerb mathematischer Kompetenzen haben.

4.2 Aspekte der Rechenschwäche

Kinder mit einer Rechenschwäche zeigen nach Prochinig und Schilling (2000) vermehrt Auffälligkeiten in gewissen Bereichen des mathematischen Lernens. Die Autorinnen beschreiben unter anderem Schwierigkeiten in der Anordnung der Ziffern und im Erfassen des Zehnersystems des Stellenwerts. Zudem nennen sie Auffälligkeiten in überfachlichen Bereichen wie Motorik und Konzentration. Krüll (1994) schildert Aspekte der Rechenschwäche, welche auf den ersten Blick erkannt werden (Additionen und Subtraktionen im jeweiligen Zahlenraum, Multiplikation und Division) und solche, welche sich erst später auf den zweiten Blick bemerkbar machen (Verständnis des Zahlenraums, unter anderem der Umgang mit Mengen oder das Verstehen des Stellenwertes der Ziffer). Im Gegensatz zu den bisher beschriebenen mathematischen Kompetenzen legen Lauth, Grünke und Brunstein (2004) den Fokus auf kognitive Fähigkeiten wie Vorstellungsfähigkeit, Sprachrezeption, Gedächtnis und Rechts-Links-Diskriminationsfähigkeit, welche eine Voraussetzung für den Aufbau von grundlegenden Rechenfertigkeiten darstellen sollen. Sind diese Voraussetzungen gegeben, muss das Kind nach Fritz et al. (2003, S. 220) ‚fünf Hürden‘ überwinden, um zu einem mathematischen Verständnis zu gelangen: Übergang vom ordinalen zum kardinalen System, Verständnis von Zahlen als Zusammensetzung aus anderen Zahlen, Verständnis des Stellenwertkonzeptes, Verständnis der vier Rechenoperationen und schliesslich die Abrufbarkeit der Basisfakten (Arbeitsgedächtnis). Diese Basisfakten oder -kompetenzen werden in der Fachliteratur auffallend häufig als Aspekt der Rechenschwäche genannt. Wie im Kapitel 4.1.1 beschrieben, begründet auch die WHO (ICD-10, 2010) die Entstehung einer Rechenschwäche durch fehlende Kenntnisse der grundlegenden Rechenfertigkeiten. Moser Opitz (2007) nahm unter anderem diese Vermutung zum Anlass, eine Studie zur Analyse der Lerninhalte der ersten vier Schuljahre mit 11- und 14-jährigen Kindern und Jugendlichen durchzuführen. Die Studie konnte aufzeigen, dass „rechenschwache Schülerinnen und Schüler ... grundlegende Elemente des Basisstoffes der ersten vier Schuljahre nicht verstanden“ haben (Moser Opitz, 2007, S. 222). Dieser Basisstoff setzt sich nach Moser Opitz et al. (2010) aus folgenden Bereichen zusammen: Zählen, Beziehung Teil-Ganzes, Dezimalsystem und Mathematisierungsfähigkeit und Problemlösen. Als weiterführender Basisstoff bezeichnen sie das Kopfrechnen und das halbschriftliche Lösen von Aufgaben. Im heilpädagogischen Kommentar 4 des Zahlenbuchs (Schmassmann & Moser Opitz, 2009) wird spezifisch Bezug zum mathematischen Basisstoff der dritten Klasse genommen: Zählen, Zahlen, Dezimalsystem, Addition, Subtraktion und Ergänzen im Tausenderraum, Multiplikation, Division, Sachaufgaben und Grössen. Auf die vier

² Schulpsychologe H.O. im Telefongespräch vom 16. Mai 2013

erstgenannten Bereiche des Basisstoffs nach Moser Opitz et al. (2010) werde ich im Folgenden näher eingehen.

4.2.1 Zählen

„Mit dem Erlernen der Zahlwortreihe besitzt das Kind die sprachliche Voraussetzung, um jeder Menge das entsprechende Zahlwort zuzuordnen“ (Krüll, 1994, S. 114).

Laut Krüll (1994) stellt der Zählvorgang einen sehr komplexen Vorgang dar. Die Kinder müssen unter anderem verstehen, dass die einem Gegenstand zugeordnete Zahl nicht der Eigenname für den Gegenstand ist, sondern ausgetauscht werden kann. Die Zahl ist somit eine Platzziffer und kann je nach Zuordnung zu unterschiedlichen Gegenständen gehören (Ordnungszahl). Beim Zählen berücksichtigen wir nicht nur die Reihenfolge der Gegenstände, sondern auch die Menge, welche wir bereits gezählt haben. Somit beschreibt die Zahl neben der Ordnung auch die Gesamtzahl der gezählten Items (Kardinalaspekt). Diese Komplexität des Zählvorgangs müssen wir uns bewusst machen, um uns in ein Kind mit einer Zählchwäche hineinversetzen zu können (Krüll, 1994). Auch Fritz et al. (2003) sprechen in ihren Ausführungen zum Zählen den Ordinal- und Kardinalaspekt der Zahlen an. Sie plädieren dafür, im Unterricht beide Zahlaspekte aufzugreifen und nach und nach erweiterte Verwendungsmöglichkeiten, wie zum Beispiel Operationen, einzuführen. Ausserdem „darf das Zählen und das zählende Rechnen im Unterricht nicht stabilisiert werden, es muss kultiviert und zum planvollen Rechnen weiterentwickelt werden“ (Fritz et al., 2003, S. 62). Um die Schülerinnen und Schüler vom zählenden Rechnen wegzubringen, empfehlen Schmassmann und Moser Opitz (2009) die Kinder in gleich grossen Schritten zählen zu lassen (beispielsweise Zählen in Zehnerschritten). Bei jeder Zahlraumerweiterung soll darauf geachtet werden, dass die Kinder genügend Zählübungen ausführen können (Schmassmann & Moser Opitz, 2009). Moser Opitz (2010) betrachtet das Zählen als Schlüsselkompetenz für den Aufbau von Zahlbegriffen.

4.2.2 Beziehung Teil-Ganzes

„Probably the major conceptual achievement of the early school years is the interpretation of numbers in terms of part and whole relationship“ (Resnick, 1983, S. 114).

Für das Verständnis der Grundoperationen ist das Wissen über die Beziehung des Teil-Ganzes von grosser Bedeutung (Gerster & Schultz, 2000). Damit ist gemeint, dass ein Kind beispielsweise den fehlenden Teil beim Ergänzen erkennt oder ein Ganzes in gleich grosse Teile aufteilen kann (Moser Opitz, 2010). Gerster und Schultz (2000) erklären die Beziehung des Teil-Ganzes folgendermassen: „Ein Ganzes, das in zwei Teile zerlegt wurde, ist nicht mehr oder weniger geworden. Wenn ein Teil vergrößert wird, vergrößert sich das Ganze“ (Gerster & Schultz, 2000, S. 75). Krüll (1994) beschreibt die Sicht der Beziehung des Teil-Ganzes als wichtige Kompetenz, welche sich bereits beim Zählen bemerkbar macht: Die Kinder nehmen beim Zählen wahr, dass sie zum Beispiel den grösseren Teil der Menge der Gegenstände bereits gezählt haben oder in etwa in der Hälfte angelangt sind (Krüll, 1994). Rechenschwache Kinder haben laut Krüll (1994) Schwierigkeiten damit, beim Zählen die Gesamtmenge im Auge zu behalten. Dies wirkt sich nach Resnick (1991, zitiert nach Gerster & Schultz, 2000) später auf das Verständnis von Additionen und Subtraktionen mit zweistelligen Zahlen aus. Ausserdem stellt das Teil-Ganze-Konzept eine wichtige Voraussetzung für ein fundiertes Verständnis des Stellenwertsystems dar (Resnick, 1991, zitiert nach Gerster & Schultz, 2000).

4.2.3 Dezimalsystem

„Ein besonders wichtiger Lerninhalt für erfolgreiches Mathematiklernen ist das Dezimalsystem“ (Moser Opitz et al., 2010, S. 13).

Der Begriff ‚dezimal‘ leitet sich aus dem Lateinischen ab und heisst soviel wie ‚auf die Zahl 10 bezogen‘ (Raschendorfer & Zajicek, 2006). Dass wir ein Zahlensystem mit der Grundzahl 10 haben, „hängt nicht unwesentlich damit zusammen, dass wir zehn Finger haben, an jeder Hand fünf“ (Stoye, 2010, S. 16). Krauthausen und Scherer (2007) weisen darauf hin, dass in unserer Kultur das Zehnersystem als selbstverständlich betrachtet wird und es somit schwierig ist, uns die grundlegenden Prinzipien ins Bewusstsein zu rufen und diese zu verstehen. Sie betonen die Wichtigkeit dieses Grundlagenwissens dahingehend, dass die (Förder-)Lehrperson im Stande sein muss, den Kindern die Prinzipien des Zahlensystemaufbaus zu verdeutlichen und durch angemessene Übungen zu trainieren. Entfalten kann sich das Verständnis des Dezimalsystems laut Schmassmann und Moser Opitz (2009) erst im Tausenderraum. Dort kann das Prinzip der Bündelung von immer gleich vielen Einheiten erarbeitet werden (z.B. 10 Einer sind 1 Zehner und 10 Zehner sind 1 Hunderter). Das fehlende Verständnis des Dezimalsystems wirkt sich unmittelbar auf das Verstehen des Stellenwertsystems aus und verunmöglicht die Erarbeitung der Grundoperationen (Heimlich & Wember, 2007; Metzler, 2001). Deshalb ist es laut Wartha und Schulz (2012) wichtig, den Kindern die Prinzipien des Stellenwertsystems näherzubringen.

4.2.4 Mathematisierungsfähigkeit und Problemlösen

Der Begriff Mathematisierung meint die Fähigkeit, reale oder in einem Text vorkommende Situationen „in die mathematische Sprache oder Schreibweise [zu übersetzen] und umgekehrt“ (Heimlich & Wember, 2007, S. 266).

Viele lernschwache Kinder können diese Verbindung zwischen der Situation und der schliesslichen Rechnung in beide Richtungen nicht herstellen. Um mathematisieren zu können, muss deshalb zwingend ein Operationsverständnis vorhanden sein. Laut Heimlich und Wember (2007) liegen die Schwierigkeiten bei Kindern mit einem besonderen Förderbedarf meist im Bereich der Multiplikation und Division. Eine Folge der fehlenden Mathematisierungsfähigkeit kann eine mangelnde Problemlösekompetenz sein (Scherer, Padberg & Moser Opitz, 2010). Das Problemlösen gilt nach Scherer et al. (2010) grundsätzlich als anspruchsvoll und erfordert komplexe Denkprozesse, da verschiedene Schritte bis zur Lösung notwendig sind. Schütte (1998) beschreibt folgende drei Phasen des Problemlösens: Herausforderung durch eine Situation, Lösungsversuche und Rückschau. Nach Schütte (1998) stellt die erste Phase die wichtigste dar, da dort die Motivation und Bereitschaft des Kindes angesprochen werden soll. Die Aufgabe muss zum Untersuchen und Überprüfen anregen. Anschliessend versucht das Kind, zu einer Lösung zu kommen, indem es ausprobiert oder strategisch vorgeht. Nach dem Errechnen der Lösung wird schliesslich das Lösungsverhalten reflektiert und womöglich mit anderen Kindern verglichen (Schütte, 1998). Laut Hinrichs (2008) stellt die Mathematisierungs- und Problemlösefähigkeit ein wesentlicher und zu fördernder allgemeiner Bereich im Mathematikunterricht dar.

4.2.5 Konsequenzen

Die Studie von Moser Opitz (2007) zeigt auf, dass fehlende Basiskompetenzen der Grund für ungenügende mathematische Kenntnisse sind. Die vorgestellten Bereiche des Basisstoffs scheinen alle eine hohe Bedeutsamkeit für das mathematische Verständnis bei rechenschwachen Kindern zu haben. Die Wichtigkeit einer dieser Bereiche wird in der Fachliteratur aber ausnahmslos hervorgehoben: Das Dezimalsystem. „Am schwierigsten und hartnäckigsten sind jene Probleme, die im Zusammenhang mit dem dekadischen Positionssystem stehen“ (Raschendorfer & Zajicek, 2006, S. 22). Aus diesem Grund werde ich mich in dieser Entwicklungsarbeit mit dem Erwerb des dezimalen Verständnisses beschäftigen. Ausserdem bestätigen Schmassmann und Moser Opitz (2009) die im Kapitel 3 zitierte Aussage von Raschendorfer und Zajicek (2006): „In der Regel haben die [rechenschwachen] Kinder ab der dritten Klasse deutliche Rechenprobleme“ (S. 21). Aus ihrer Sicht ist die Entfaltung des dezimalen Verständnisses erst im Tausenderraum möglich, da in diesem Zahlenraum das Prinzip der fortgesetzten Bündelung vollständig angewendet werden kann. Somit wird meine Zielsetzung, die Förderung mit den Mathematikinhalten der dritten Klasse zu verknüpfen, bekräftigt. Als Voraussetzung für eine optimale Förderung nennen Krauthausen und Scherer (2007) das Hintergrundwissen der Förderlehrperson zum Zahlensystemaufbau. Dieses Wissen empfinde auch ich als wesentlich. Da den Aspekten des dezimalen Verständnisses in dieser Arbeit nun eine hohe Bedeutung zukommt, wird das nächste Unterkapitel diesem Thema gewidmet.

4.3 Das dezimale Verständnis

Die Förderung des dezimalen Verständnisses ist laut Metzler (2001) bei rechenschwachen Kindern besonders wichtig, da sich die fehlende Kompetenz dessen auf die späteren mathematischen Inhalte, wie zum Beispiel das Operationsverständnis auswirken.

4.3.1 Bedeutung und geschichtliche Entwicklung

„Unsere heutige Zahlschrift ist das Endergebnis einer sehr langen, jahrtausendealten Entwicklung“ (Padberg, 2008, S. 141). Die erste Zahlschrift, die auf einem Stellenwertsystem beruhte, wurde von babylonischen Mathematikern entwickelt. Die Basis war damals, im zweiten Jahrtausend vor Christus, noch 60. Die Zahl 10 wurde erst viel später im achten Jahrhundert von Indien in den arabischen Raum gebracht. In Europa dauerte es schliesslich noch eine ganze Weile, bis sich dieses System durchsetzen konnte (Padberg, 2008). Über den Ursprung der Idee, die Zahl 10 als Basis des Zahlensystems zu wählen, wird in der Literatur rege diskutiert. Ifrah (1992) zitiert beispielsweise Autoren, welche die Zahl 10 als vollkommen betrachten, da sie Gott für die Unterteilung unserer Hände und Füsse diene. Ifrah (1992) selber vermutet, dass der Mensch tatsächlich mit seinen zehn Fingern begonnen hat zu zählen und deshalb eine gewisse Vorliebe für die Bündelung von Zehnergruppen entwickelte. Hierzu findet sich in Ifrah (1993) eine passende Geschichte von drei Schafshirten, welche ihre Herde mit Hilfe ihrer Finger gezählt haben. Dabei stellte jeder Hirte einen Stellenwert dar. Auf diese Weise verzählten sie sich weniger und mussten nur immer bis 10 zählen (S. 55-58).

4.3.2 Stellenwertverständnis

Grundvoraussetzungen für die Einsicht des Stellenwertsystems sind laut Wartha und Schulz (2012) das Verständnis des Zusammenhangs zwischen Zahlwort, Zahlzeichen und Menge und der Zerlegbarkeit von Zahlen. Wenn diese Grundvorstellungen verstanden sind, müssen für die vollständige Einsicht des dezimalen Stellenwertsystems drei Prinzipien erarbeitet werden:

- Prinzip der fortgesetzten Bündelung
- Prinzip des Stellenwerts
- Prinzip des Zahlenwerts

Mit der fortgesetzten Bündelung ist das Bündeln einer Anzahl Objekte gemeint. Diese „Objekte werden immer zu 10er-Bündeln zusammengefasst, wobei erstens solange fortgesetzt wird, bis kein Bündel mehr voll wird, und zweitens werden fertige Bündel ihrerseits auch wieder in 10er-Bündel zusammengefasst“ (Wartha & Schulz, 2012, S. 48). Das Prinzip des Stellenwerts beschreibt die Position einer Ziffer in einer geschriebenen Zahl. Der Wert der Ziffer unterscheidet sich je nach Stelle, indem die Bündelungseinheiten von rechts nach links ansteigen. Schliesslich steht beim Prinzip des Zahlenwerts, wie der Name schon sagt, der Wert der Ziffern im Zentrum. Dieser Wert wird von der Anzahl der Bündel des einzelnen Stellenwerts bestimmt (Wartha & Schulz, 2012). Auch laut Raschendorfer und Zajicek (2006) ist es für die Ausprägung des Verständnisses des dekadischen Positionssystems von grosser Wichtigkeit, bündeln zu können. Dies soll anfangs vorallem handelnd geschehen (Raschendorfer & Zajicek, 2006). Bei höheren Zahlen „ist eine Abstraktionsleistung vom Kind erforderlich, denn das kann man nicht mehr bildlich vorstellen und schon gar nicht anfassen“ (Krüll, 1994, S. 118).

4.3.3 Mögliche Schwierigkeiten

Zwar existieren laut Fritz et al. (2003) noch keine Messinstrumente zur Erhebung von typischen Fehlern bei rechenschwachen Kindern (vgl. Kapitel 4.1.2). Jedoch finden sich in der Literatur Aufzählungen von Schwierigkeiten, welche bei diesen Schülerinnen und Schülern häufig zu beobachten sind. Metzler (2001) beispielsweise beschreibt Probleme im Zusammenhang mit dem Stellenwertsystem. Jede Zahl hat je nach Stellung im System einen unterschiedlichen Wert. Laut Metzler (2001) und Wartha und Schulz (2012) sind daher folgende Probleme kennzeichnend für ein fehlendes Stellenwertverständnis:

- Schwierigkeiten beim Bestimmen der Nachbarzahlen
- Probleme beim Übergang von 10 auf 100 auf 1000
- Vollzug von Analogieschlüssen
- Verdrehen der Ziffer bei mehrstelligen Zahlen
- Willkürliches Rechnen mit Ziffern verschiedener Stellenwerte

4.3.4 Lernsoftware Calcularis

Die Lernsoftware ‚Calcularis‘ (von Aster, Käser, Gross, und Kucian, 2012) beschäftigt sich mit der Förderung rechenschwacher Kinder und dezimalen Aspekten im mathematischen Lernen. Das Programm hat zum Ziel, das Zahlenverständnis und die Rechenfertigkeiten zu verbessern. Zudem soll es das arithmetische Denken erleichtern und das Arbeitsgedächtnis entlasten. Von Aster et al. (2012) richteten sich bei der Entwicklung der Lernsoftware nach neurowissenschaftlichen Modellen, wie

beispielsweise dem Triple-Code-Modell von Dehaene (1992; zitiert nach von Aster et al., 2012). Sie gehen also davon aus, dass für die Entstehung der oben genannten Kompetenzen gewisse Hirnregionen aktiviert werden müssen. Die Zahlen in der Lernsoftware sind farbig dargestellt. Dabei hat jeder Stellenwert eine andere Farbe, welche im ganzen Programm einheitlich bleibt. Diese Darstellung soll aufzeigen, dass sich eine Zahl immer aus einer oder mehrerer Ziffern zusammensetzt und betont so das Dezimalsystem. Die Wirksamkeit von ‚Calcularis‘ (von Aster et al., 2012) wurde bereits durch zahlreiche Studien in der Schweiz und Deutschland bestätigt. Es wurde nachgewiesen, dass „Kinder im spielerischen Training mit Calcularis nicht nur ihre Leistungen verbessern konnten, sondern auch ihre Ängste und Hemmungen im Umgang mit mathematischen Aufgaben verringerten“ (von Aster et al., 2012, S. 10).

Abb. 1: Die Stellenwerte in der Lernsoftware ‚Calcularis‘ werden farbig dargestellt. (calcularis.ch, 2013)

4.3.5 Konsequenzen

Der geschichtliche Aspekt erscheint mir als sehr spannend. Ich kann mir gut vorstellen, diese Hintergründe in die Förderung einfließen zu lassen. Die Geschichte nach Ifrah (1993) wäre hierzu besonders geeignet, da sie nachgespielt werden könnte. Die drei Prinzipien des Stellenwertsystems stellen laut Wartha und Schulz (2012) die Voraussetzung für ein ganzheitliches dezimales Stellenwertverständnis dar. Da ich mit dieser Arbeit dieses Verständnis anstreben möchte, werden die Prinzipien für die Planung des Produkts von Bedeutung sein. Auch die von Metzler (2001) und Wartha und Schulz (2012) genannten Schwierigkeiten beim Aufbau eines Stellenwertverständnisses werden in die Planung mit einbezogen. Womöglich können diese Probleme durch eine geeignete Förderung minimiert oder sogar vermieden werden. Der Ansatz der Lernsoftware ‚Calcularis‘ (von Aster et al., 2012), die Stellenwerte der Zahlen für ein besseres Dezimalverständnis farbig darzustellen, empfinde ich als überaus sinnvoll. Das Programm hat in diversen Studien gut abgeschnitten. Ich gehe somit davon aus, dass das Farbenkonzept demnach wirksam ist und die neurowissenschaftlichen Modelle stimmig sind. Aus diesem Grund möchte ich auf das erwähnte Triple-Code-Modell von Dehaene (1992) näher eingehen. Da das Modell für die Vermittlung und Förderung mathematischer Kompetenzen von Bedeutung zu sein scheint, wird dieses im dazugehörigen Kapitel 4.5 erläutert.

4.4 Mathematiklehrmittel des Kantons Zürich, 3. Klasse

Das Lehrmittel ‚Mathematik Primarstufe 3‘ (Brandenberg et al., 2012) stellt in dieser Arbeit den Rahmen für die Entwicklung des Produkts dar. Das Produkt soll schliesslich parallel zu dessen Inhalten angewendet werden. Die didaktischen Grundsätze und der Aufbau des Lehrmittels sind daher bedeutsam.

4.4.1 Didaktische Grundsätze

Die Autoren des offiziellen Mathematiklehrmittels der 3. Klasse des Kantons Zürich (Brandenberg et al., 2012) verfolgten bei dessen Entwicklung bestimmte didaktische Grundsätze. Unter anderem streben sie eine aktive und prozessbezogene Auseinandersetzung des Kindes mit den mathematischen Inhalten an. Für diese Arbeit besonders hervorzuheben ist der didaktische Grundsatz des Lehrmittels, Mathematik verstehen und beschreiben zu können. In diesem Abschnitt beziehen sich die Autoren auf Moser Opitz (2007): „Für alle Schülerinnen und Schüler, aber insbesondere für Kinder mit Schwierigkeiten in der Mathematik, ist es unumgänglich, dass sie zu den zentralen Elementen des Basisstoffes einen auf Verständnis basierenden Zugang finden“ (zitiert nach Brandenberg et al., 2012, S. 8). In einem weiteren Grundsatz betonen Brandenberg et al. (2012) in ihren Ausführungen die Wichtigkeit des regelmässigen Übens der basalen Fertigkeiten. Für diese Grundfertigkeiten wird im Lehrmittel der Begriff ‚Routine‘ verwendet. Die Automatisierung dieser Routinen soll aber erst stattfinden, wenn das Verständnis der mathematischen Zusammenhänge vorhanden ist. Bei zu frühem Automatisieren sind kurzfristige Lernerfolge und eine Behinderung des Verständnisaufbaus zu erwarten (Brandenberg et al., 2012).

4.4.2 Aufbau

Das Lehrmittel gliedert den Mathematikstoff der dritten Klasse in fünf Bereiche: Zahlen und Ziffern, Geometrie, Addition und Subtraktion, Multiplikation und Division, Grössen und Daten. Diese mathematischen Bereiche enthalten jeweils sechs bis zehn Themen, welche wochenweise bearbeitet werden. In der Jahresplanung ist zu erkennen, dass die genannten Bereiche im Verlaufe des Schuljahres immer wieder auftauchen und nicht in einem Stück vermittelt werden sollen. Zur individuellen Förderung wird betont, dass die Möglichkeiten zur Differenzierung genutzt werden sollen. Die Differenzierung kann innerhalb der Aufgabe (z.B. verschiedene Wege zur Lösung), eines Themas (z.B. Menge der Aufgaben) oder eines mathematischen Bereichs (z.B. individuell festgelegte Schwerpunkte) erfolgen (Brandenberg et al., 2012, S.14).

4.4.3 Konsequenzen

Nach der Auseinandersetzung mit dem Lehrmittel fällt auf, dass sich gewisse Aussagen von Autoren, welche in vorherigen Kapiteln genannt wurden, überschneiden. So nimmt zum Beispiel Brandenberg et al. (2012) Bezug auf Moser Opitz (2007) und betont die Wichtigkeit der Vermittlung des Basisstoffes. Zudem wird das auf Verständnis basierende Mathematiklernen als wesentlich hervorgehoben. Das Verstehen des dezimalen Systems soll eines der Hauptziele des zu entwickelnden Produkts darstellen. Für automatisierende Prozesse ist im Lehrmittel genügend Material vorhanden. Brandenberg et al. (2012) sprechen in ihrem Lehrmittel verschiedene Bereiche des mathematischen Lernens an. Für die Förderung des dezimalen Verständnisses sind jedoch nur zwei bedeutend: ‚Zahlen und Ziffern‘ und

„Addition und Subtraktion“. Die Differenzierung soll für die Förderung von rechenschwachen Kindern daher vor allem innerhalb des mathematischen Bereichs erfolgen, indem individuelle Schwerpunkte gesetzt werden.

4.5 Vermittlung und Förderung mathematischer Basiskompetenzen

Nach der Vertiefung der Literatur zum Erwerb mathematischer Basiskompetenzen und dessen Vermittlung und Förderung erscheinen die Abstraktionsebenen nach Grissemann und Weber (1982), die Phasen des Lehrmittels nach Brandenburg et al. (2012) und das Triple-Code-Modell nach Dehaene (1992) als essentiell für diese Entwicklungsarbeit. Die Konzepte werden in den folgenden Unterkapiteln erläutert.

4.5.1 Abstraktionsebenen

Bruner (1971) ging erstmals davon aus, dass das Operationsverständnis „auf Stufen unterschiedlicher Abstraktheit angeeignet und verinnerlicht wird“ (Fritz et al., 2003, S.291). Dazu beschreibt er folgende vier Ebenen: Das konkrete Handeln mit Material, die bild- oder modellhafte Veranschaulichung, die symbolische Ebene in Form von Ziffern und schliesslich die sprachliche Bearbeitungsphase. Die Entwicklung des mathematischen Denkens beschreiben Grissemann und Weber (1982) (in Metzler, 2001) ebenfalls in vier Stufen. Dabei formulieren sie die ersten drei Ebenen gleich wie Bruner (1971). Die vierte Stufe stellt die Automatisierung und Anwendung mathematischer Operationen dar. Nach Gerster und Schultz (2000) kann ein Kind nur zu einem Operationsverständnis kommen, wenn es die drei erstgenannten Stufen auch miteinander in Verbindung bringen kann. Die Abstraktionsstufen sind also nicht aufeinander aufbauend zu verstehen. Das Kind muss alle drei Ebenen miteinander verknüpfen können (siehe Abbildung 2).

Abb. 2: Verbindung der Abstraktionsebenen nach Gerster und Schultz (2000). (Fritz et al., 2003, S. 291)

4.5.2 Lehrmittel ‚Mathematik Primarstufe 3‘

Brandenberg et al. (2012) schildern verschiedene Phasen beim Lernen von Mathematik. Während einer ersten Phase sammeln die Schülerinnen und Schüler Erfahrungen. Das heisst, die zu lösende Aufgabe soll Interesse wecken und ihr Vorwissen aktivieren. Durch Diskussionen und Gespräche begegnen die Kinder neuen Denkweisen und können so ihre Ansichten erweitern. In einer zweiten Phase sollen die Kinder Zusammenhänge erkennen. Sie stellen Regeln und Gesetze fest und können mit zentralen Begriffen und Darstellungen umgehen. Nachdem die Kinder die wichtigsten Zusammenhänge erkannt und verstanden haben, können sie Fertigkeiten erwerben. „Durch wiederholtes Üben erwerben die Schülerinnen und Schüler zunehmend Sicherheit im Fertigungsbereich“ (Brandenberg et al., 2012, S. 9). Schliesslich folgt die Phase der Anwendung. Dabei setzen die Kinder ihre Fertigkeiten in verschiedenen Kontexten und über längere Zeit ein.

4.5.3 Triple-Code-Modell

Von Aster et al. (2012) richten ihr Förderkonzept nach den Erkenntnissen, welche in den letzten Jahren in der Neurowissenschaft gewonnen worden sind. Ihre Trainings-Lernsoftware ‚Calcularis‘ (von Aster et al., 2012) basiert unter anderem auf dem Triple-Code-Modell von Dehaene (1992; siehe Kapitel 4.3.4). Das Modell unterscheidet drei Zahlenverarbeitungsmodul (siehe Abbildung 3):

- die analoge Repräsentation von Grössen (semantisches Modul)
- die visuell-arabische Repräsentation (visuell-arabisches Modul)
- die auditiv-sprachliche Repräsentation (sprachlich-alphabetisches Modul)

Abb. 3: Das Triple-Code-Modell von Dehaene (1992) besteht aus drei Modulen. (von Aster & Lorenz, 2005, S. 14)

Diese neuronalen Module werden jeweils bei verschiedenen Formen des Zahlenumgangs und des Rechnens aktiviert und befinden sich an unterschiedlichen Regionen im Gehirn (von Aster & Lorenz, 2005). Das semantische Modul ist dann aktiv, wenn es um die Semantik, also die Bedeutung der Zahl geht. Die Zahl wird zudem auf einem ‚inneren Zahlenstrahl‘ (Gaidoschik, 2010) repräsentiert und es wird abgeschätzt, welche relative Grösse sie in Beziehung zu anderen Zahlen hat. Diese Aktivitäten im Gehirn geschehen analog. Deshalb wird dieses Modul auch analoges Modul genannt (Gaidoschik,

2010). Das sprachlich-alphabetische Modul ist beteiligt, wenn die Zahl als Wort ausgesprochen wird. Beispielsweise ist dies beim Abzählen oder Aufsagen von Multiplikationen der Fall. Das visuell-arabische Modul bildet schliesslich die Grundlage, ein Zahlwort anhand von arabischen Ziffern aufzuschreiben (Gaidoschik, 2010).

Die drei Module sind hierarchisch gegliedert. Zuerst entwickelt das Kind ein (kardinales) Mengenverständnis (semantisches Modul). Anschliessend lernt es, die Zahlen auszusprechen (sprachlich-alphabetisches Modul). Bald darauf entsteht auch das visuell-arabische Modul. Voraussetzung für die Zahlenverarbeitung ist, dass alle drei Module vom Gehirn verknüpft und aktiviert werden (von Aster & Lorenz, 2005). Dies deckt sich mit der Aussage von Wartha und Schulz (2012) im Kapitel 4.3.2: Erst durch ein Verständnis des Zusammenhangs zwischen Zahlwort, Zahlzeichen und Menge kann die Einsicht in das dezimale Stellenwertsystem erfolgen.

4.5.4 Aufbereitung des Fördermaterials

In der Literatur finden sich zahlreiche Empfehlungen zur Aufbereitung von Fördermaterial zum Zahlen- und Operationsverständnis. Nachfolgend werden einige davon erläutert.

Gestaltung des Fördermaterials

Raschendorfer und Zajicek (2006) betonen in ihren Ausführungen die Wichtigkeit der Visualisierung des Mathematikstoffes durch Material und die Übersichtlichkeit auf Arbeitsblättern. Überflüssige Illustrationen oder Verzierungen sollen vermieden werden, da sie die Schülerinnen und Schüler vom eigentlichen Lerngegenstand ablenken (Raschendorfer & Zajicek, 2006). Zudem weisen sie darauf hin, das zu benutzende Material sorgfältig auszuwählen und nicht zu viele verschiedene Erklärungsmodelle zu verwenden. Auf diese Weise wird vermieden, die Kinder zu verwirren statt Klarheit zu erzielen. Winter (1996) legt bei der Förderung mathematischer Kompetenzen zudem besonders grossen Wert auf die Verknüpfung des Zahlenraums mit Lebenssituationen (z.B. Anzahl der Kinder im Schulhaus oder Anzahl der Tage im Jahr).

Veranschaulichungsmaterial

Nach Wartha und Schulz (2012) muss ein Veranschaulichungsmaterial drei Funktionen erfüllen. Es soll als Lösungs-, Lern- und Kommunikationshilfe dienen. Das heisst, das Kind soll damit nicht nur zu einer Lösung kommen, sondern durch die Handlung mit dem Material eine Grundvorstellung aufbauen und so später die Handlung im Kopf vollziehen können (Ganser, 2007). Zudem hat das Kind die Möglichkeit, seine Denk- und Lösungswege anhand des Materials zu kommunizieren (Wartha und Schulz, 2012). Als „hervorragend“ bezeichnet Winter (1996, S. 62) die Systemblöcke als Veranschaulichungsmaterial, da sie den dezimalen Gliederungsaspekt besonders hervorheben. Diese Blöcke, auch Systemholz genannt, bestehen aus Einerwürfeln, gekerbten Zehnerstangen und gekerbten Hunderterplatten (für den Zahlenbereich bis 1000). Die Tauschregeln (10 Einer = 1 Zehner usw.) sind damit praktisch zu erarbeiten (Winter, 1996).

4.5.5 Konsequenzen

Zur Förderung und Vermittlung mathematischer Basiskompetenzen herrscht in der Literatur eine gewisse Einigkeit. Mehrere Autoren beschreiben ähnliche Stufen oder Ebenen des Erlernens

mathematischer Kompetenzen. Für meine Arbeit stütze ich mich auf das Konzept von Grissemann und Weber (1982). Dabei werde ich mich auf die ersten drei Abstraktionsebenen ‚handelnd‘, ‚bildlich‘ und ‚symbolisch‘ beziehen. Auf die vierte Ebene der Automatisierung werde ich im Folgenden nicht weiter eingehen, da hierzu im Mathematiklehrmittel genügend Materialien zur Verfügung stehen. Von grosser Bedeutung scheint mir die Ansicht von Gerster und Schultz (2000), dass das Operationsverständnis eines Kindes erst dann entwickelt werden kann, wenn es zwischen den ersten drei Ebenen Verbindungen herstellen kann. Neurologische Verbindungen sollen zudem laut dem Triple-Code-Modell von Dehaene (1992) entwickelt werden. Der Fakt, dass für eine optimale Zahlenverarbeitung drei Module im Gehirn aktiviert werden, soll für diese Arbeit und die Produktgestaltung eine wesentliche Rolle spielen. Brandenburg et al. (2012) beschreiben vier Lernphasen in der Mathematik. Für den Aufbau eines dezimalen Verständnisses erscheinen mir die drei erstgenannten als wesentlich: Aktivierung von Vorwissen, Austausch von Denkwegen und das Erkennen von Zusammenhängen. Die Anwendung der Fertigkeiten ist auf der Stufe des Verstehens meiner Meinung nach nicht sinnvoll. Für die Aufbereitung des Fördermaterials erscheint mir die von Raschendorfer und Zajicek (2006) genannte Übersichtlichkeit und Visualisierung durch Material als wesentlich. Auch der Einbezug der Lebenswelt des Kindes ist für die Motivation und Bereitschaft von grosser Bedeutung. Laut Ganser (2007) ist es wichtig, das Veranschaulichungsmaterial unter anderem so zu wählen, dass das Kind mit der Zeit eine innere Vorstellung von Zahlen und Rechnungen aufbauen kann. Zudem soll es nach Wartha und Schulz (2012) eine Lösungs- und Kommunikationshilfe darstellen. Das Systemholz erfüllt diese drei Funktionen und wird daher ein Teil des Fördermaterials darstellen.

5 Produktplanung

Die Planung stellt zusammen mit den theoretischen Erkenntnissen die Grundlage für die Entwicklung des Produkts dar. Im Folgenden arbeite ich die Aspekte des zu erarbeitenden Produkts aus.

5.1 Entwicklungsziel

Das zu entwickelnde Produkt, namentlich der Leitfaden für Schulische Heilpädagoginnen und Heilpädagogen und das Fördermaterial für rechenschwache Kinder in der dritten Klasse, soll parallel zum Mathematiklehrmittel eingesetzt werden können. Ziel ist es, den Schülerinnen und Schülern zu den jeweiligen Themenbereichen des Lehrmittels Material zur Verfügung zu stellen, welches das dezimale Verständnis fördert und die im Kapitel 4.3.3 genannten Schwierigkeiten behandelt. Das Fördermaterial soll zudem in die drei Abstraktionsebenen ‚handelnd‘, ‚bildlich‘ und ‚symbolisch‘ eingeteilt werden. Für die heilpädagogische Fachperson soll ein Leitfaden mit Theorie und Anleitungen zur Handhabung des Fördermaterials erstellt werden. Das Fördermaterial und die -massnahmen werde ich anhand der theoretischen Erkenntnisse und einer gründlichen Recherche einerseits aus bereits vorhandenem Material auswählen und anpassen und andererseits selbst entwickeln. Ziel soll es sein, dass zu jedem Themenbereich des Mathematiklehrrmittels genügend Fördermaterial zur Auswahl steht, welches mehrere Möglichkeiten zur Differenzierung bietet. Zudem soll das Material, gleich wie das Mathematiklehrrmittel (siehe Kapitel 4.3), einheitlichen Grundsätzen folgen. Diese Grundsätze leiten sich von den Erkenntnissen der theoretischen Grundlagen ab:

- Die drei Abstraktionsebenen werden angewandt und miteinander verknüpft.
- Die drei Module im Gehirn werden aktiviert.
- Die drei Prinzipien des Stellenwertsystems werden berücksichtigt.
- Die drei Farben der Stellenwerte unterstützen die Zahlvorstellung und die Orientierung im Dezimalsystem.

5.2 Produktentwicklung

5.2.1 Inhaltlicher Bezug zum Mathematiklehrrmittel

Das Mathematiklehrrmittel der 3. Klasse beinhaltet 13 Themenbereiche, in welchen das dezimale Verständnis von grosser Bedeutung ist (‚Zahlen und Ziffern‘ und ‚Addition und Subtraktion‘, siehe Anhang A). Zu jedem dieser Bereiche suche und entwickle ich Fördermaterial. Dieses Material soll zudem die drei Abstraktionsebenen ‚handelnd‘, ‚bildlich‘ und ‚symbolisch‘ nach Grissemann und Weber (1982) verfolgen. Somit entstehen zu jedem Themenbereich mindestens drei Fördermassnahmen. Diese Massnahmen sollen verschiedene Möglichkeiten zur Differenzierung anbieten. So entsteht eine Vielfalt von Förderideen. Das Lehrmittel bietet bereits einige didaktische Hilfsmittel, wie beispielsweise einen Zahlenstrahl, zur Unterstützung des mathematischen Lernens. Jedoch sind diese für rechenschwache Kinder zu überdenken und allenfalls den unter Kapitel 5.1 formulierten Grundsätzen anzupassen. Im Folgenden erläutere ich die beiden für diese Arbeit zentralen mathematischen Bereiche des Mathematiklehrrmittels.

Zahlen und Ziffern

Brandenberg et al. (2012) gliedern den mathematischen Bereich ‚Zahlen und Ziffern‘ in sieben Themen. Durch die Bearbeitung dieser Themen sollen die Schülerinnen und Schüler ihre Zahlvorstellung auf 1000 erweitern. Sie sollen dazu Beziehungen zwischen den Zahlen erkennen und vor allem „das Bündeln zu Zehnerseinheiten als fortsetzbares System“ erkennen (Brandenberg et al, 2012, S. 10). Dieses Ziel deckt sich mit den drei Prinzipien zum dezimalen Stellenwertsystem nach Wartha und Schulz (2012), welche unter Kapitel 4.2.3 näher beschrieben worden sind.

Addition und Subtraktion

Der mathematische Bereich ‚Addition und Subtraktion‘ ist in sechs Themenbereiche unterteilt. Brandenberg et al. (2012) beschreiben hierzu die Erarbeitung von Rechenregeln und -strategien. Die Schülerinnen und Schüler sollen lernen, schrittweise zu rechnen und die Zwischenergebnisse dabei festzuhalten. Als besonders wichtig bezeichnen die Autoren die dekadischen Analogien und Zusammenhänge von Additionen und Subtraktionen. Zudem sollen verschiedene Rechenwege angesprochen und miteinander ausgetauscht werden, sodass die Schülerinnen und Schüler schliesslich den „für sie persönlich am besten verständlich[e]“ Rechenweg finden können (Brandenberg et al., 2012, S. 11).

Für die Planung des Produkts sollen die Grundüberlegungen des jeweiligen mathematischen Bereichs berücksichtigt und integriert werden. Für die Förderung des dezimalen Verständnisses spielen im Bereich ‚Zahlen und Ziffern‘ vor allem die Zahlvorstellung bis 1000 und das Bündelungsprinzip eine wichtige Rolle, während im Bereich ‚Addition und Subtraktion‘ die Aufmerksamkeit auf den Prinzipien des Stellenwertsystems liegen soll.

5.2.2 Umsetzung der Grundsätze

Die im letzten Kapitel genannten Grundsätze sollen die Grundlage zur Entwicklung des Produkts, sprich dem Fördermaterial, sein. Folgend werden deshalb zwei Beispiele für geeignete Fördermassnahmen vorgestellt, welche sich mit den in Kapitel 5.1 genannten Grundsätzen decken sollen. Zudem beziehen sie sich auf die jeweiligen Ziele des Themenbereichs. Bei den Aufgaben stütze ich mich vor allem auf die folgenden Lehrwerke der Mathematik:

Denken und Rechnen 2 und 3 (Eidt, Lack, Lammel, Voss & Wichmann, 2006)

Die kleinen Lerndrachen 3, Trainingsheft 1 (Bergmann, 2001a)

Die Maxi-Lerndrachen, Trainingsbuch (Bergmann, 2001b)

Atlas Mathematik: Ich kann Mathematik, Band 2 und 3 (Geering & Kunath, 2006; 2007)

Tab. 1: Förderaufgabe für den Themenbereich ‚Zahlen‘

Aufgabe	Anzahlen schätzen und zählen
Beschreibung der Aufgabe:	Das Kind soll die Anzahl verschiedener Gegenstände im Schulhaus schätzen und anschliessend zählen. Zudem soll es am Schluss alle Anzahlen auf einem Zahlenstrahl markieren und zeigen.

Ziel der Aufgabe	Die Schülerin oder der Schüler kann Anzahlen einschätzen, diese zählen und sie in einen Zusammenhang mit anderen Zahlen bringen.
Grundsätze: 1) Abstraktionsebene 2) Module im Gehirn 3) Prinzipien des Stellenwertsystems 4) Stellenwert-Farben	<ol style="list-style-type: none"> 1) Das Kind zählt die Gegenstände auf der handelnden Ebene. 2) Sprachlich-alphabetisches Modul: Durch das Zählen spricht das Kind die Zahlwörter aus. Visuell-arabisches Modul: Es muss die gezählten Anzahlen als Ziffern aufschreiben. Semantisches Modul: Während dem Zählen sieht das Kind die Menge zu den Zahlen. Ausserdem muss es die Anzahlen zum Schluss auf einem Zahlenstrahl zeigen und stellt so die Zahl in ein Verhältnis mit anderen Zahlen. 3) Die Prinzipien des Stellenwertsystems werden auf dieser mathematischen Stufe des Zählens noch nicht explizit angewendet. 4) Da die Farben der Ziffern mit dem Stellenwertsystem zusammenhängen, werden auch diese noch nicht verwendet.

Bei diesem Beispiel ist zu erkennen, dass die Grundsätze auf der zählenden Stufe noch nicht alle umsetzbar sind. Für die Planung von weiteren Förderaufgaben werden die Grundsätze aber weiterhin berücksichtigt und wenn möglich umgesetzt.

Tab. 2: Förderaufgabe für den Themenbereich ‚Additionen bis 1000‘

Aufgabe	schrittweise addieren
Beschreibung der Aufgabe:	Dem Kind werden Abbildungen zu Additionen gezeigt, welche mit Systemholz dargestellt wurden. Das Kind soll die Abbildungen den dazugehörigen mit Ziffern dargestellten Rechnungen zuordnen. Danach bearbeitet es die Additionsaufgaben in Schritten, welche vorgeben sind. Es schreibt dabei die Zwischenergebnisse und Endergebnisse auf. Wenn die Rechnung beispielsweise $243 + 36$ lautet rechnet das Kind zuerst plus 30 und anschliessend plus 6. Zudem soll es die Endergebnisse vorlesen und auf dem Zahlenstrahl markieren und zeigen.
Ziel der Aufgabe	Die Schülerin oder der Schüler kann Rechnungen strukturiert und schrittweise lösen.

<p>Grundsätze:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Abstraktionsebene 2) Module im Gehirn 3) Prinzipien des Stellenwertsystems 4) Stellenwert-Farben 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Das Kind bearbeitet die Rechnungen auf der symbolischen Ebene. 2) Sprachlich-alphabetisches Modul: Durch das Vorlesen der Ergebnisse spricht das Kind die Zahlwörter aus. Visuell-arabisches Modul: Es muss die Zwischen- und Endergebnisse aufschreiben. Semantisches Modul: Während dem Lösen der Aufgaben sieht das Kind die Menge (Abbildungen mit Systemholz) zu den Summanden. Ausserdem muss das Kind die Lösungszahlen zum Schluss auf einem Zahlenstrahl zeigen und stellt so die Zahl in ein Verhältnis mit anderen Zahlen. 3) Fortgesetzte Bündelung: Bei Aufgaben, welche Übergänge auf den nächsten Stellenwert aufweisen, muss das Kind in der Lage sein, zu bündeln. Stellenwert: Das Kind muss darauf achten, jeweils die Ziffern der gleichen Stellenwerte miteinander zu addieren. Zahlenwert: Durch das schrittweise Rechnen müssen die Zahlen in die Zahlenwerte der einzelnen Ziffern zerlegt werden. 4) Die Additionen sind in den Stellenwert-Farben gehalten. Auch die Abbildungen mit dem Systemholz berücksichtigen diese Farben.
---	--

5.2.2 Zu entwickelnde Produkte

Das fertige Produkt soll aus drei Teilen bestehen. Einer dieser Teile stellt der Leitfaden für die Schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen dar. In diesem befinden sich ein Theorieteil zu rechenschwachen Kindern und Anleitungen zu den Fördermaterialien und Einsatzideen für den Unterricht. Der Theorieteil soll Hintergrundwissen zum dezimalen Verständnis und dessen Förderung enthalten, da dieses Wissen der Förderlehrperson laut Krauthausen und Scherer (2007) zu einer optimalen Förderung beiträgt (vgl. Kapitel 4.2.3). Ein zweiter Teil besteht aus Arbeitsblättern für die jeweiligen Themenbereiche, dessen Inhalte sich wie die im letzten Kapitel vorgestellten Beispielaufgaben nach den theoretischen Grundsätzen richten. Die Arbeitsblätter sollen der/dem Schulischen Heilpädagogin/Heilpädagogen als Kopiervorlagen dienen. Der letzte Teil ist eine ausgewählte Sammlung von Veranschaulichungs-material (wie zum Beispiel dem Systemholz) und Spielzubehör zur Förderung. Diese Einteilung soll Übersichtlichkeit und Struktur schaffen.

5.2.3 Produktgestaltung

Der Leitfaden soll ein gebundenes Heft sein, ebenso wie die Arbeitsblätter. Diese sind gemäss den Themenbereichen des Lehrmittels eingeteilt. Für die drei Abstraktionsebenen nach Grissemann und Weber (1982) ‚handelnd‘, ‚bildlich‘ und ‚symbolisch‘ werde ich auf den Arbeitsblättern Symbole wählen,

welche den jeweiligen Bereich sofort ersichtlich machen. Die Blätter sind in ihrem Layout einheitlich und ich achte darauf, dass sie übersichtlich und für das Kind visuell ansprechend gestaltet und strukturiert sind. Zudem sollen sie nicht zu viele Aufgaben oder Text enthalten.

Besonderes Augenmerk soll bei dem Fördermaterial auf die Visualisierung der Stellenwerte mit Farben gelegt werden, da auf diese Weise die in Kapitel 4.3.3 genannten Schwierigkeiten (Zahlen verdrehen, willkürliches Rechnen mit verschiedenen Stellenwerten) zu vermindern sind. Hierzu habe ich mich für die Farben der Lernsoftware ‚Calcularis‘ (von Aster et al., 2012) entschieden, da dadurch eine Koppelung des Programms mit dem Fördermaterial möglich ist und Veranschaulichungsmaterial in den gleichen Farben existiert. Dies rührt daher, dass von Aster et al. (2012) die Farben von den Ansätzen von Maria Montessori übernommen haben³, welche das Dezimalsystem verdeutlicht (vgl. Kaul & Wagner, 2010, S. 54). Aus diesem Grund werden die Farben in dieser Arbeit folgend Montessori-Farben genannt. Diese Farben liegen visuell weit auseinander und sind auf weißem Papier gut lesbar (Einer = grün, Zehner = blau, Hunderter = rot). Das Material des Mathematiklehrmittels ist schwarz-weiss und für rechenschwache Kinder farbig anzupassen. Zudem sollen die drei Module des Triple-Code-Modells (Dehaene, 1992) im Gehirn aktiviert werden. Aus diesem Grund soll der Zahlenstrahl stets sichtbar gemacht, die Zahlen laut ausgesprochen und je nach Abstraktionsebene als Ziffern notiert werden. Die Arbeitsblätter werden mit dem Computerprogramm Word hergestellt und für das dreidimensionale Material wird voraussichtlich eine Kiste gekauft.

5.3 Evaluation

Das Produkt soll laut der Zielsetzung von Schulischen Heilpädagogen und -pädagoginnen eingesetzt werden können. Aus diesem Grund erscheint es als sinnvoll, deren Gedanken und Ideen einzufangen und gegebenenfalls in die Entwicklung des Produkts einfließen zu lassen. Nachfolgend plane ich die Prozessevaluation und die Evaluation des fertigen Produkts.

5.3.1 Prozessevaluation

Die Umsetzung der geplanten Entwicklungen werde ich fortlaufend evaluieren. Überprüfen möchte ich dabei das Entwicklungsziel und das Vorgehen. Die Entwicklungen halte ich schriftlich in einem Projekttagbuch fest.

Eine erste Evaluation durch eine Gruppe von vier Schulischen Heilpädagoginnen, folglich Expertinnen genannt, findet während der Erstellung des Leitfadens und des Fördermaterials statt. Ziel dieser Runde ist es, vor der Fertigstellung des Produkts wichtige Gedanken, Ideen und Ergänzungen der Expertinnen einfließen lassen zu können. Dabei stehen zwei Fragen im Zentrum:

- Welche Inhalte werden im Leitfaden erwartet oder sind wünschenswert?
- Welche konkreten Aufgabenstellungen könnten in den Arbeitsblättern aufgenommen bzw. integriert werden?

5.3.2 Evaluation des erarbeiteten Produkts

Das fertige Produkt werde ich durch dieselben vier Expertinnen evaluieren lassen, welche bereits an der Expertinnenrunde (siehe Kapitel 5.3.1) teilgenommen haben. Die Evaluation soll im Rahmen eines

³ Geschäftsleiter der Dybuster AG C.V. im Telefongespräch vom 26. Juni 2013

weiteren Treffens stattfinden. Die Expertinnen bekommen die Möglichkeit, die Produkte zu begutachten und füllen schliesslich einen Fragebogen aus. Die Fragen beziehen sich auf das Konzept des Förderwerkzeugs und dessen Umsetzbarkeit, die Verständlichkeit des Leitfadens. Der Fragebogen ist im Anhang zu finden.

5.4 Ergebnisse der Expertinnenrunde

Da die Ergebnisse der Expertinnenrunde einen Einfluss auf die weitere Planung des Produkts haben, erfolgt die Auswertung bereits in diesem Kapitel. Nachfolgend wird die Durchführung erläutert und die Ergebnisse der Expertinnenrunde, sprich die Antworten der Expertinnen vorgestellt und bezüglich dem Produkt analysiert und reflektiert. Ausserdem werden konkrete Konsequenzen für die weitere Planung des Produkts aufgezeigt.

5.4.1 Durchführung

Im Rahmen der Expertinnenrunde kam es zu einer ersten (Zwischen-)Evaluation des Produkts. Dabei stellte ich die theoretischen Erkenntnisse und den Aufbau der Förderinstrumente (Arbeitsblätter, Leitfaden und Material) vor und erlaubte den Expertinnen einen kurzen Blick in den Leitfaden. Kurz deshalb, weil sie die erste Frage möglichst unvoreingenommen beantworten sollten:

- Welche Inhalte werden im Leitfaden erwartet oder sind wünschenswert?

Die Expertinnen bekamen hierzu 10 Minuten Zeit, sich ihre Gedanken zu dieser Frage niederzuschreiben. Anschliessend konnten sie diese in der Runde preisgeben:

Als erstes wurde angesprochen, dass eine theoretische Einführung zur Thematik ‚rechenschwache Kinder‘ wünschenswert ist, sodass bei der Benützung des Fördermaterials ein gewisses Hintergrundwissen vorhanden ist, was die Förderung positiv beeinflussen kann. Ein theoretischer Teil war für den Leitfaden zu diesem Zeitpunkt bereits vorgesehen und die Wichtigkeit dessen wurde nun durch die Expertinnengruppe bestätigt.

Ausserdem kam der Wunsch auf, eine Art Abfolge der jeweiligen Voraussetzungen einzelner mathematischen Kompetenzen im Bereich dezimales Verständnis zu beschreiben, sodass das Kind gezielt in diesen Bereichen gefördert werden kann. Wenn es zum Beispiel Probleme beim Verständnis der Stellenwerttabelle hat, würde man hierzu im Leitfaden einen Hinweis finden, woran dies liegen könnte und hätte zudem die Möglichkeit, einem Fördervorschlag zu folgen, welcher auf einzelne Fördermaterialien hinweisen würde. Diesem Wunsch kann der Leitfaden bisher nicht gerecht werden. Da er aber durch die anderen drei Expertinnen auch als bedeutsam eingestuft wurde, wird er in die weitere Planung des Leitfadens aufgenommen und möglichst wunschgetreu umgesetzt.

Ein etwas ähnlicher Vorschlag kam gleich anschliessend auf: Wenn ein Kind an einem Punkt im Lernprozess stagniert oder ihm ein gewisses Fördermaterial nicht zusagt, sollten im Leitfaden unbedingt verschiedene Varianten zur Förderung aufgezeigt werden. Da das Heft bereits verschiedene Möglichkeiten für die Bearbeitung der einzelnen Themenbereiche bereithält und auch genügend Fördermaterial zur Visualisierung und Veranschaulichung der Lerninhalte vorhanden ist, muss nach diesem Vorschlag der Expertinnen im Leitfaden lediglich ein Hinweis dazu eingesetzt werden.

Ein weiterer Gedanke einer Expertin war, die Motivation rechenschwacher Kinder in einem Abschnitt zu behandeln. Die Frage der Expertin lautete: Was kann ich tun, wenn das Kind keine Motivation im

Fach Mathematik hat? Oder anders gesagt: Wie kann ich die Motivation eines solchen Kindes fördern? Diese Fragen sind berechtigt, bewegen sich jedoch nicht im Gebiet meiner Zielformulierung dieser Arbeit. Aus diesem Grund wird im Leitfaden nicht weiter darauf eingegangen.

Angesprochen wurde zudem der Einsatz des Fördermaterials. Im Leitfaden sollte stehen, ab wann ein Kind als rechenschwach zu bezeichnen ist und wann somit der Einsatz des Fördermaterials sinnvoll ist. Dieser Gedanke wurde in der Runde weiter diskutiert und hat schliesslich in den Wunsch resultiert, einen Hinweis für Lernstandserfassungen in den Leitfaden einzufügen. Diese Idee ist sicherlich als sinnvoll zu erachten und wird somit in die weitere Planung aufgenommen.

Zuletzt wurde noch eine Übersicht über das Fördermaterial und über den Aufbau der Themen angesprochen. Diese Elemente sind zu diesem Zeitpunkt bereits in den Leitfaden eingebaut worden.

Auch für die zweite Frage konnten die vier Expertinnen während 10 Minuten ihre Gedanken und Ideen notieren. Sie lautete wie folgt:

- Welche konkreten Aufgabenstellungen könnten in den Arbeitsblättern aufgenommen bzw. integriert werden?

Hierzu beschrieben die Expertinnen zuerst eher allgemeine Bedingungen, nach welchen sich die Aufgabenstellungen richten sollten. Besonders wichtig erschien ihnen der Bezug zum Alltag. Beispielsweise sollten die Kinder die Möglichkeit haben, in einen Laden zu gehen, um 10er-Packungen zu suchen, welche anschliessend weiter benützt werden könnten. Weiter sollten die Aufgaben mit Masseinheiten in Beziehung gesetzt werden, um den Kindern einerseits ein besseres Verständnis zu ermöglichen und andererseits wiederum den Bezug zum Alltag zu gewährleisten. Während der Erstellung der Aufgabenstellungen ist bereits darauf geachtet worden, dass die Aufgaben möglichst alltagsnah sind. Die Aufgaben mit Masseinheiten zu versehen, erscheint beim Thema ‚dezimales Verständnis‘ nur im Zahlenraum bis 20 sinnvoll zu sein, da es sonst das Vorstellungsvermögen der meisten Kinder übersteigt und somit nur gering bis nicht unterstützend wirken würde. Da sich die Aufgaben meiner Arbeit auf die Zahlenräume 100 und 1000 beschränken, verzichte ich somit auf das Hinzufügen von Masseinheiten.

Als wichtig wurde auch das Thematisieren einzelner Begriffe, wie zum Beispiel ‚Zehner‘ und ‚Stellenwert‘ empfunden. Die Begriffe werden in den Aufgabenstellungen bereits einbezogen.

Konkrete Beispiele für Aufgabenstellungen wurden von der Expertinnengruppe nicht formuliert. Jedoch fügte sie noch an, die Arbeitsblätter als Heft für die Kinder zu gestalten, statt sie als Kopiervorlagen zu benutzen. So können die zu bearbeitenden Arbeitsaufträge von der/dem Schulischen Heilpädagogin/Heilpädagogen mit Kreuzen versehen werden und die Blätter sind gleich alle beieinander. Beim Heft soll dann darauf geachtet werden, dass das Layout des Einbandes wenn möglich an dasjenige der anderen Arbeitshefte des Lehrmittels angepasst wird. Das Ziel davon soll sein, dass das Förderheft nicht nur inhaltlich, sondern auch visuell an das Lehrmittel angepasst ist und das Kind so weniger das Gefühl hat, etwas völlig anderes bearbeiten zu müssen. Diese Ideen und Begründungen klingen plausibel und somit wird die Idee des Layouts in die weitere Planung aufgenommen.

5.4.2 Konsequenzen für die weitere Planung

Zusammenfassend haben sich durch die Expertinnenrunde folgende Ergänzungen des Leitfadens ergeben:

- Voraussetzungen einzelner mathematischen Kompetenzen im Bereich dezimales Verständnis werden beschrieben und es wird auf sinnvolle Fördermassnahmen und –materialien hingewiesen
- Hinweis für alternative Varianten zur Förderung und zu Material/Veranschaulichungsmitteln, falls das Lernen des rechenschwachen Kind stagniert oder das eingeführte Material nicht ‚passt‘
- Hinweis für Lernstandserfassungen

Für die Aufgabenstellungen und die Gestaltung des Arbeitsheftes haben sich durch die Expertinnenrunde zusammenfassend folgende Ergänzungen und Veränderungen ergeben:

- alltagsnaher Bezug bei der Erstellung der Arbeitsblätter beachten
- die Arbeitsblätter werden alle zu einem Heft für das Kind zusammengefasst und mit einem Einband versehen, welcher dem Layout der anderen Hefte des Lehrmittels nahe kommt
- auf die Arbeitsblätter wird ergänzend ein Kästchen eingefügt, welches der/dem Schulischen Heilpädagogin/Heilpädagogen erlaubt, diejenigen Aufgaben zu markieren, welche das Kind bearbeiten soll

6 Produkt

Nach einer vertieften Auseinandersetzung mit theoretischen Ansätzen und einer gewissenhaften Planung ist schliesslich ein Förderinstrument zur Förderung des dezimalen Verständnisses entstanden. Wie geplant, besteht es aus drei Teilen (Arbeitsheft, Fördermaterial und Handbuch) und nennt sich ‚Gib mir 10‘. Die Bestandteile des Produkts werden im Folgenden vorgestellt.

6.1 Arbeitsheft

Das Arbeitsheft ‚Gib mir 10‘ bietet eine Sammlung von Arbeitsaufträgen zum dezimalen Stellenwertsystem. Es kann parallel zum Lehrmittel ‚Mathematik Primarstufe 3‘ eingesetzt werden, da es nach den gleichen Themenbereichen gegliedert ist. Zu finden sind Aufträge zu den mathematischen Bereichen ‚Zahlen und Ziffern‘ und ‚Addition und Subtraktion‘. Eine Übersicht über die Aufträge ist im Handbuch ab Seite 5 ersichtlich. Bei ‚Zahlen und Ziffern‘ sind Aufträge und Spiele im Zahlenraum bis 1000 vorzufinden. Da bei rechenschwachen Kindern der 3. Klasse die Additionen und Subtraktionen des letzten Zahlenraums (bis 100) meist noch nicht gefestigt sind, bietet das Arbeitsheft für den Bereich ‚Addition und Subtraktion‘ die Möglichkeit, zwischen den Zahlenräumen 100 und 1000 zu wählen. Bei der Bearbeitung der Aufgaben ist zu beachten, dass möglichst alle drei Module im Gehirn aktiviert werden. Die Schülerinnen und Schüler sollen also die Zahl als Menge und/oder auf einem Zahlenstrahl darstellen, sie aussprechen und aufschreiben können.

Das Arbeitsheft kann selbstverständlich auch losgelöst vom Mathematiklehrmittel bearbeitet werden, beispielsweise für die Förderung des dezimalen Verständnisses von Kindern in höheren Klassenstufen. Das Heft enthält daher keine Klassenangabe auf dem Deckblatt.

Einige der Aufträge im Heft finden sich in ähnlicher Form auch in den Arbeitsheften des Mathematiklehrmittels ‚Mathematik Primarstufe 3‘ (Brandenberg et al., 2012) wieder. Die Aufgaben in ‚Gib mir 10‘ können in diesem Fall dementsprechend als Wiederholung, Ersatz oder Zusatz verwendet werden. „Durch wiederholtes Üben erwerben die Schülerinnen und Schüler zunehmend Sicherheit im Fertigkeitbereich“ (Brandenberg et al., 2012, S. 9). Wichtig ist, einen klaren und einheitlichen Umgang mit dem Förderinstrument ‚Gib mir 10‘ zu planen, sodass das dezimale Verständnis optimal gefördert werden kann. Für die einzelnen Arbeitsseiten findet sich am Ende des Handbuchs ein Kommentar, welcher jeweils auf das Fördermaterial und die Arbeitsform verweist und unter ‚Bemerkungen‘ wichtige Hinweise enthält. Weitere Informationen über das Arbeitsheft, beispielsweise zur Gestaltung oder Begleitung, finden sich im dazugehörigen Handbuch.

6.2 Fördermaterial

Das Fördermaterial besteht aus Veranschaulichungsmaterial und Spielzubehör zur Förderung des dezimalen Verständnisses. Das gesamte Fördermaterial ist in den Montessori-Farben gehalten. Dies soll die Vorstellung und den Aufbau des Stellenwertverständnisses unterstützen. Für die Verstaung des Fördermaterials wurden kleine Schachteln in den Montessori-Farben gekauft. Auf jedem Schachteldeckel ist für ein schnelles Auffinden des Materials ein Foto des Inhalts sichtbar. An der Unterseite des Deckels der Box befindet sich ein Mäppchen mit Fördermaterial in Papierform. Diese Schachteln sind in einer transparenten Box mit Deckel untergebracht. Eine Übersicht des Fördermaterials ist im Handbuch ab Seite 8 zu finden.

6.3 Handbuch

Das Handbuch dient der heilpädagogischen Fachperson als Grundlage zur Förderung des dezimalen Verständnisses bei rechenschwachen Kindern. Es enthält Übersichten der beiden anderen Bestandteile des Förderinstrumentes (Arbeitsheft und Fördermaterial). Zudem werden in einem theoretischen Teil die für die Entwicklung des Produkts wegweisenden Grundsätze erläutert und zusammengefasst. Dieses Wissen soll der heilpädagogischen Fachperson Sicherheit in der Planung und Umsetzung der Förderung mit dem Instrument geben. Weiter enthält das Handbuch Hinweise zum Einsatz, zur Gestaltung, Begleitung und Erfassung des dezimalen Verständnisses. Anhand dieser Informationen soll die heilpädagogische Fachperson schliesslich in der Lage sein, die Förderung tatsächlich umzusetzen. Ausserdem ist ein Hinweis zur Lernsoftware ‚Calcularis‘ zu finden, welche den Erwerb des dezimalen Verständnisses zusätzlich fördern kann. Schliesslich enthält das Handbuch einen Kommentar zu den Arbeitsseiten im Heft. In diesem sind das Fördermaterial, die Arbeitsform und wichtige Bemerkungen zu den Aufträgen festgehalten.

7 Evaluation

Das Produkt wurde während der Entwicklung und nach der Fertigstellung begutachtet und ausgewertet. Somit erfolgte einerseits eine formative und andererseits eine summative Evaluation des Förderinstruments. Die gewonnenen Ergebnisse und Erkenntnisse werden in diesem Kapitel vorgestellt.

7.1 Prozessevaluation

Die formative Evaluation erfolgte, wie in der Planung beschrieben, anhand eines Projektstagebuchs und einer Expertinnenrunde. Mit der Auswertung dieser beiden Formen sollen die Veränderungen bezüglich der Planung sichtbar gemacht werden.

7.1.1 Projektstagebuch

Das Produkt wurde während seiner Entwicklung immer wieder abgeändert und verbessert. Die jeweiligen Anpassungen wurden in einem Projektstagebuch festgehalten. Folgend werden davon die drei markantesten Veränderungen erläutert. Anschliessend wird Bezug auf das Entwicklungsziel genommen und überprüft, inwiefern dieses erreicht wurde.

Juni 2013: Die Wahl der Farben

In diesem Monat nahm ich Kontakt mit C.V., dem Geschäftsführer von Dybuster AG, bezüglich den Farben in der Lernsoftware ‚Calcularis‘ auf. Ich erfuhr, dass diese Farben von den Lernmaterialien von Maria Montessori übernommen wurden. Die Farben seien zudem auf dem Bildschirm gut lesbar. Sogleich recherchierte ich nach Fördermaterial von Montessori im Internet. Tatsächlich existierten zahlreiche Veranschaulichungsmittel in diesen Farben. Da ich mit der Lernsoftware zu diesem Zeitpunkt bereits gute Erfahrungen gemacht habe, lag es nahe, die Inhalte des Produkts den Montessori-Farben anzupassen. Auf diese Weise kann die Lernsoftware zusätzlich zur Förderung des dezimalen Verständnisses angewendet werden, ohne das Kind mit anderen Farben zu verwirren. Aus diesen Gründen habe ich mich für die Montessori-Farben entschieden.

September 2013: Begrifflichkeiten

In der Planung ist die Rede von einem Leitfaden für die heilpädagogischen Fachpersonen. Der Begriff ‚Leitfaden‘ wurde während dessen Entwicklung von mir als nicht passend empfunden, da er zu stark vermuten lässt, eine Anleitung im Sinne eines Rezepts zur Förderung rechenschwacher Kinder zu beinhalten. Zur Auswahl standen neu die Namen ‚Handbuch‘ und ‚Kommentar‘. Diese Bezeichnungen wurden vom Mathematiklehrmittel (Handbuch) und dem Heilpädagogischen Kommentar des Zahlenbuchs (Kommentar) inspiriert. Da das Instrument neben Kommentaren zu den Arbeitsseiten auch theoretische Grundlagen und zahlreiche Hinweise zur Förderung enthält, erschien mir der Begriff ‚Handbuch‘ als passender.

Eine Umbenennung oder Bedeutungsänderung erfolgte auch bei dem Begriff ‚Fördermaterial‘. Zu Beginn dieser Arbeit bezeichne ich damit das gesamte Material für die Förderung. Während der Erarbeitung des Förderinstruments wurden die ‚Arbeitsblätter‘ zu einem ‚Arbeitsheft‘ und das Fördermaterial beschreibt nur noch die Veranschaulichungsmittel und das Spielzubehör in der Box.

Oktober 2013: Immer drei Abstraktionsebenen?

Während der Erstellung der Aufträge für das Heft wurde mir bewusst, dass nicht alle Themenbereiche drei Abstraktionsebenen verlangen. Operationen sind bei Anzahlen über 100 schwierig handelnd auszuführen und erfordern eine höhere Abstraktionsleistung (bildlich oder symbolisch). Das Handeln mit dem Systemholz gehört nicht zur handelnden, sondern zur bildlichen Ebene, da das Holz ein Veranschaulichungsmittel von Zahlen ist. Beschreibungen der Ebenen befinden sich im Handbuch auf der Seite 16.

Erreichung des Entwicklungsziels

Gemäss dem Entwicklungsziel (Kapitel 5.1) soll das Förderinstrument mit dem Mathematiklehrmittel gekoppelt und parallel dazu umsetzbar sein. Durch die Behandlung derselben 13 Themenbereiche und deren Ziele ist dies möglich. Zu jedem Bereich existieren zwei bis vier Arbeitsseiten, welche das dezimale Verständnis fördern. Zudem werden die in Kapitel 4.3.3 beschriebenen Schwierigkeiten wie folgt behandelt:

- Schwierigkeiten beim Bestimmen der Nachbarzahlen: Die Nachbarzahlen werden unter anderem auf Seite 7 im Arbeitsheft behandelt. Zudem sollen Zählübungen und die Arbeit mit dem Zahlenstrahl diese Schwierigkeit minimieren.
- Probleme beim Übergang von 10 auf 100 auf 1000: Hierzu finden sich einige Arbeitsseiten im Arbeitsheft (z.B. S. 11 oder 13f.), welche die fortgesetzte Bündelung behandeln. Das Kind muss auf allen Abstraktionsebenen bündeln können und die Bündel werden jeweils in den Stellenwertfarben gekennzeichnet.
- Vollzug von Analogieschlüssen: Dazu finden sich Arbeitsseiten im Arbeitsheft (S. 34f. oder 36f.). Die Analogieschlüsse erfordern eine hohe Abstraktionsleistung und sind daher auf der symbolischen Ebene zu finden.
- Verdrehen der Ziffer bei mehrstelligen Zahlen: Diese typische Schwierigkeit wird durch die Verwendung der durchgehend gleichen Farben der Stellenwerte minimiert oder behoben.
- Willkürliches Rechnen mit Ziffern verschiedener Stellenwerte: Auch dieses Problem kann durch die Visualisierung der Stellenwerte durch die Montessori-Farben verringert werden.

Weiter wurden die drei Abstraktionsebenen angewendet. Wie in diesem Kapitel aber bereits angesprochen wurde, bin ich zur Erkenntnis gekommen, dass nicht bei allen Themenbereichen alle Ebenen behandelt werden können. Der mathematische Bereich ‚Addition und Subtraktion‘ bedingt die Kompetenz, mit Operationen in den Zahlenräumen 100 und 1000 umzugehen. Bei solch hohen Zahlen kann das Kind nicht mehr handelnd rechnen. Die Aufgaben sind in diesem Bereich deshalb auf der bildlichen und/oder symbolischen Ebene. Das Handbuch (im Entwicklungsziel noch als ‚Leitfaden‘ bezeichnet) enthält theoretische Grundlagen und Anleitungen (Hinweise) zur Handhabung des Förderinstruments. Das Arbeitsheft und das Fördermaterial wurden nach ausgewählten theoretischen Ansätzen entwickelt. Die Aufgaben und Spiele wurden hauptsächlich von den in Kapitel 5.2.2 aufgezählten Mathematikwerken übernommen oder abgeleitet. Zu jedem Themenbereich sind Aufträge vorhanden. Wie anfangs ausgerechnet (3 Abstraktionsstufen mit jeweils 13 Themenbereichen), sind 39 Förderideen entstanden. Diese sind jedoch nicht ganz gleichmässig auf die Themenbereiche verteilt. Die Aufträge bieten vor allem auf der handelnden Ebene Möglichkeiten

zur Differenzierung. Je höher die Abstraktionsebene liegt, desto weniger Varianten sind von einer Aufgabe vorhanden. Zum Schluss werden im Kapitel 5.1 Grundsätze genannt, nach welchen sich das Förderinstrument richten soll. Dieses Ziel konnte wie folgt erreicht werden:

- Die drei Abstraktionsebenen werden angewandt und miteinander verknüpft: Wie bereits in diesem Kapitel angesprochen, werden die Abstraktionsebenen je nach Themenbereich angewendet. Durch die theoretische Erläuterung der Verknüpfung nach Gerster und Schulz (2000) auf der Seite 10 und einem Hinweis auf der Seite 17 im Handbuch, wird die heilpädagogische Fachperson darauf hingewiesen, die Kinder auf allen Abstraktionsebenen zu fördern, um diese miteinander in Verbindung bringen zu können.
- Die drei Module im Gehirn werden aktiviert: Die Arbeitsaufträge sind so gestaltet, dass das Kind bei den jeweiligen Aufgaben alle drei Module gebraucht und so miteinander verknüpfen kann.
- Die drei Prinzipien des Stellenwertsystems werden berücksichtigt: Die Arbeitsseiten sind nach diesen Prinzipien aufgebaut worden. Jedoch sind je nach Themenbereich nicht alle Prinzipien vertreten, da das Stellenwertsystem nicht immer angesprochen wird.
- Die drei Montessori-Farben unterstützen die Zahlvorstellung und die Orientierung im Dezimalsystem: Die Montessori-Farben finden sich im gesamten Arbeitsheft und Fördermaterial wieder, das heisst, die Stellenwerte sind durch Farben visualisiert. Ob dieses Farbkonzept die Zahlvorstellung und die Orientierung im Dezimalsystem tatsächlich fördert, kann zu diesem Zeitpunkt nur angenommen werden.

Die im Kapitel 5.1 genannten Entwicklungsziele sind nach dieser Überprüfung als erreicht zu bezeichnen.

7.1.2 Expertinnenrunde

Da die Expertinnenrunde als Zwischenevaluation diente und dadurch die Planung und Entwicklung des Produkts beeinflusst haben, findet sich die Auswertung im Kapitel 5 wieder. Die Expertinnenrunde hat sich als sehr hilfreich und anregend erwiesen. Die im Kapitel 5.4.2 genannten Anregungen und Wünsche wurden umgesetzt.

7.2 Evaluation des erarbeiteten Produkts

Die summative Evaluation fand in der Expertinnenrunde statt. Die vier Schulischen Heilpädagoginnen haben das Produkt, das Förderinstrument ‚Gib mir 10‘, begutachtet und ihre Meinung dazu in einem Fragebogen (siehe Anhang) abgegeben. Da ich die Expertinnen alle kenne, sind die Fragen in der ‚Du-Form‘ formuliert. Die Begutachtung erfolgte individuell, also ohne Austausch. So konnte sichergestellt werden, dass jede Expertin ihre persönliche Einschätzung ohne Beeinflussung anderer preisgibt. Im Folgenden erläutere ich die Antworten der Expertinnen. Die Konsequenzen dieser (Schluss-)Evaluation werden im Kapitel 8 aufgezeigt.

- Du hast in der letzten Expertinnenrunde deine Erwartungen an ein Handbuch zur Förderung des dezimalen Verständnisses geäußert. Inwiefern deckt sich das vorliegende Handbuch damit?

Hierzu wurden vor allem die Erkenntnisse aus der Forschung und allgemein der ‚Theorieteil‘ genannt, welcher als wichtig bezeichnet wurde. Dazu seien verschiedene Quellen genutzt worden. Der

theoretische Teil werde also auf verständliche Weise dargelegt. Zudem wurde die Übersichtlichkeit als bedeutsam empfunden.

- Wenn du die drei Teile des Förderinstruments betrachtest (Arbeitsheft, Fördermaterial und Handbuch): Wie stimmig ist das Konzept von ‚Gib mir 10‘?

Das Konzept wird von allen Expertinnen als stimmig eingestuft. Es wird begrüsst, dass alle drei Teile einerseits visuell und andererseits inhaltlich zusammenpassen. Zudem wurde vermutet, dass hinter dem Konzept viel Wissen stecken müsse.

- Wie schätzt du die Umsetzbarkeit von ‚Gib mir 10‘ ein? Könntest du dir vorstellen, das Förderinstrument zu benutzen? Was spricht dafür, was dagegen?

Alle Expertinnen können sich vorstellen, das Förderinstrument zu benutzen. Man müsse dabei jedoch das Setting im Klassenzimmer beachten und planen, inwiefern das Kind mit den anderen Teilen des Lehrmittels (Hefte und Buch) arbeiten würde. Es wird begrüsst, dass das Arbeitsheft grundlegende Gemeinsamkeiten mit dem Mathematiklehrmittel aufweist. Zudem wird darauf hingewiesen, dass bei einer Umsetzung in der ganzen Klasse mit dem gleichen Fördermaterial gearbeitet werden sollte. So könnten die Kinder zusammenarbeiten und das Konzept mit den Farben wäre für alle gleich.

- Wie verständlich sind die Inhalte des Handbuchs? Welche Hinweise fehlen? Welche sind überflüssig?

Das Handbuch wird von allen als verständlich eingeschätzt. Die Inhalte seien informativ und hilfreich. Zudem trage das Inhaltsverzeichnis zu einer guten Übersicht bei. Einzig der Hinweis zur Lernsoftware Calcularis wurde von einer Expertin als überflüssig empfunden.

- Bemerkungen, Verbesserungsvorschläge, usw.:

Die Unterteilung der Aufträge in Abstraktionsebenen wurde von zwei Expertinnen als eine gute Idee bezeichnet. Zudem wurde nach einem Exemplar des Förderinstruments für das andere Schulhaus der Schuleinheit gefragt.

8 Konsequenzen und Ausblick

Mit dieser Masterarbeit wurde ein Förderinstrument entwickelt und geschaffen. Dieses Instrument soll zukünftig rechenschwachen Kindern eine Förderung zum dezimalen Verständnis bieten und die heilpädagogische Fachperson dazu anleiten. Es soll also in der Praxis eingesetzt werden können. Der Meinung der vier Schulischen Heilpädagoginnen ist grosses Gewicht zu geben, da sie von eben dieser Praxis kommen. Im letzten Kapitel wurden die Antworten der Expertinnen vorgestellt. Nachfolgend möchte ich ihre Aussagen nun im Hinblick auf eine mögliche Weiterentwicklung des Produkts auswerten und diskutieren.

Von den Expertinnen wird vor allem der theoretische Teil des Handbuchs geschätzt. Das Hintergrundwissen der Schulischen Heilpädagogin und des Schulischen Heilpädagogen empfinde auch ich als sehr bedeutsam für die Förderung, da diese so besser geplant und dem Kind ein geeignetes und individuelles Training geboten werden kann. Mit dem Handbuch kann sich die jeweilige Förderlehrperson dieses Wissen innerhalb von kurzer Zeit aneignen. Zur Umsetzung des Konzepts wurde erwähnt, dass vor Beginn der Förderung eine genaue Planung und eine entsprechende Vorbereitung stattfinden muss. Beispielsweise wurde hierzu das Setting angesprochen. Die Förderlehrperson muss sich überlegen, ob die Förderung im Klassenzimmer, in einer Gruppe oder alleine stattfindet oder eine Mischform gewählt wird. Sie muss also nicht nur die Förderung selbst planen, sondern auch die organisatorischen Aspekte mit einbeziehen und berücksichtigen. Wenn das Arbeitsheft und das Fördermaterial parallel zum Mathematiklehrmittel eingesetzt wird, muss sich die Förderlehrperson zudem überlegen, wie sie die beiden Instrumente miteinander verbindet, sodass für das Kind klar ist, wann es in welchem Heft arbeiten soll. Dazu ist eine immer gleich bleibende Struktur nötig, um eine mögliche organisatorische Überforderung des Kindes zu vermeiden. Zudem wurde angesprochen, dass das Fördermaterial der ganzen Klasse gemacht werden soll, um das Farbenkonzept einheitlich umsetzen zu können. Alle diese planerischen, organisatorischen und strukturierenden Aspekte scheinen für die vier Expertinnen von grosser Wichtigkeit zu sein. Daher erscheint es mir für eine Weiterentwicklung des Produkts sinnvoll, diese Aspekte vertieft zu berücksichtigen und anzusprechen. Dies könnte durch einen oder mehrere ‚Hinweise‘ im Handbuch umgesetzt werden (beispielsweise ‚Hinweis zur Einbettung der Förderung in den Unterricht‘).

Diese Weiterentwicklung beruht auf den Ergebnissen der Evaluation von vier Schulischen Heilpädagoginnen. Diese konnten die Umsetzbarkeit des Förderinstruments bisher ‚nur‘ einschätzen. In einem nächsten Schritt könnte eine tatsächliche Umsetzung stattfinden, bei welchem auch die Kinder in den Fokus gerückt werden. Die Förderung würde aus ihrer Sicht evaluiert werden. Nach der Umsetzung der Inhalte des Förderinstruments könnten nochmals die durchführenden Personen, sprich die heilpädagogischen Fachpersonen, befragt werden und gegebenenfalls Anpassungen vornehmen. Zudem wäre es interessant, die Wirksamkeit des Instruments zu erheben. Dies würde Aufschluss darüber geben, inwiefern sich das Konzept mit den vier Grundsätzen bewährt. Schliesslich könnte ein geprüftes und verbessertes Förderinstrument entstehen, welches vielen Kindern die Einsicht in das dezimale Verständnis gibt. Der erste Schritt zu diesem Ziel wird die tatsächliche Umsetzung der Inhalte des Förderinstruments darstellen. Zu hoffen ist, dass sich dabei das ‚Chrüsümüsi‘ im Kopf des rechenschwachen Kindes entwirren wird.

9 Literaturverzeichnis

Bergmann, H. (2001a). *Die kleinen Lerndrachen*. Training Mathematik 1. 3. Schuljahr. Stuttgart: Klett.

Bergmann, H. (2001b). *Die Maxi-Lerndrachen*. Das grosse Trainingsbuch Mathematik 3. Klasse. Stuttgart: Klett.

Brandenberg, M., Diener, M., von Grünigen Mota Campos, S., Höhtker, B., Keller, B., Keller, R. & Müller, B.N. (2012). *Mathematik Primarstufe 3*. Handbuch. Zürich: Lehrmittelverlag Kanton Zürich.

Dehaene, S. (1992). *Varieties of numerical abilities*. *Cognition* 44, pp. 1-42.

Eidt, H., Lack, C., Lammel, R., Voss, E. & Wichmann, M. (2006). *Denken und Rechnen 3*. Braunschweig: Westermann Schroedel Diesterweg Schöningh Winklers GmbH.

Fritz A., Ricken, G. & Schmidt, S. (2003). *Rechenschwäche*. Weinheim, Basel, Berlin: Beltz Verlag.

Gaidoschik, M. (2010). *Wie Kinder rechnen lernen – oder auch nicht*. Frankfurt am Main: Peter Lang GmbH.

Ganser, B. (2007). *Rechenstörungen*. Hilfen für Kinder mit besonderen Schwierigkeiten beim Erlernen der Mathematik. Donauwörth: Auer Verlag GmbH.

Geering, P. & Kunath, M. (2006). *Atlas Mathematik: Ich kann Mathematik*. Band 2. Seelze: Friedrich Lernbuchverlag.

Geering, P. & Kunath, M. (2007). *Atlas Mathematik: Ich kann Mathematik*. Band 3. Seelze: Friedrich Lernbuchverlag.

Gerster, H.-D. & Schultz, R. (2000). *Schwierigkeiten bei Erwerb mathematischer Konzepte im Anfangsunterricht*. Freiburg: Pädagogische Hochschule.

Heimlich, U. & Wember, F.B. (2007). *Didaktik des Unterrichts im Förderschwerpunkt Lernen*. Ein Handbuch für Studium und Praxis. Stuttgart: Verlag W. Kohlhammer GmbH.

Hinrichs, G. (2008). *Modellierung im Mathematikunterricht*. Heidelberg: Spektrum Akademischer Verlag.

ICD-10 (2010). *International Statistical Classification of Diseases and Health Related Problems*. World Health Organisation.

Ifrah, G. (1992). *Die Zahlen – Die Geschichte einer grossen Erfindung*. Frankfurt/Main; New York: Campus Verlag GmbH.

Ifrah, G. (1993). *Universalgeschichte der Zahlen*. Frankfurt/Main: Campus Verlag GmbH.

Jacobs, C. & Petermann, F. (2005). *Diagnostik von Rechenstörungen*. Göttingen: Hogrefe.

Kaul, C.-D. & Wagner, C.M. (2010). *Montessori konkret*. Handbuch zu einem ganzheitlichen Weg des Lernens im Elementarbereich. Augsburg: Brigg Pädagogik Verlag GmbH.

Krauthausen, G. & Scherer, P. (2007). *Einführung in die Mathematikdidaktik*. Heidelberg: Spektrum Akademischer Verlag.

Krüll, K.E. (1994). *Rechenschwäche – was tun?* Basel: E. Reinhardt.

Lauth, W., Grünke, M. & Brunstein J.C. (2004). *Interventionen bei Lernstörungen*. Göttingen: Hogrefe-Verlag.

Metzler, B. (2001). *Hilfe bei Dyskalkulie*. Lernen durch Handeln bei Rechenschwäche. Dortmund: verlag modernes lernen.

Moser Opitz, E. (2007). *Rechenschwäche / Dyskalkulie*. Bern: Haupt Verlag.

Moser Opitz, E., Reusser, L., Moeri Müller, M., Anliker, B., Wittich, C. & Freesemann, O. (2010). *Basisdiagnostik Mathematik für die Klassen 4-8 (BASIS-MATH 4-8)*. Bern: Verlag Hans Huber.

Padberg, F. (2008). *Elementare Zahlentheorie*. Heidelberg: Spektrum Akademischer Verlag.

Prochinig, T. & Schilling, S. (2001). *Praxisbuch Dyskalkulie*. Schaffhausen: SCHUBI Lernmedien.

Raschendorfer, N. & Zajicek, S. (2006). *Dyskalkulie – wo ist das Problem?* Hilfen für den Unterrichtsalltag. Mülheim an der Ruhr: Verlag an der Ruhr.

Resnick, L. B. (1983). *A developmental theory of number understanding*. In H. P. Ginsburg (Ed.). *The development of mathematical thinking*. New York: Academic Press.

Scherer, P., Padberg, F. & Moser Opitz, E. (2010). *Fördern im Mathematikunterricht der Primarstufe*. Heidelberg: Spektrum Akademischer Verlag.

Schmassmann, M. & Moser Opitz, E. (2009). *Heilpädagogischer Kommentar zum Schweizer Zahlenbuch 4*. Hinweise zur Arbeit mit Kindern mit mathematischen Lernschwierigkeiten. Zug: Klett und Balmer.

Stoye, W. (2010). *Vorstellungen entwickeln beim Mathematiklernen. Wie man Lernschwierigkeiten vermeiden kann*. Berlin: Pro BUSINESS GmbH.

von Aster, M. & Lorenz, J.H. (2005). *Rechenstörungen bei Kindern*. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG.

von Aster, M., Käser, T., Gross, M. & Kucian, K. (2012). *Lernsoftware Calcularis*. Handbuch - Rechnen leichter gemacht! Spielend mathematische Grundlagen schaffen. Zürich: Dybuster AG.

Wartha, S. & Schulz, A. (2012). *Rechenproblemen vorbeugen*. Grundvorstellungen aufbauen: Zahlen und Rechnen bis 100. Berlin: Cornelsen Verlag.

Winter, H. (1996). *Praxishilfe Mathematik*. Berlin: Cornelson Scriptor.

10 Abbildungs- und Tabellenverzeichnis

10.1 Hauptarbeit

Abb. Deckblatt: Zundhölzchen (Eigenes Foto, 2013)

Abb. 1: Die Stellenwerte in der Lernsoftware ‚Calcularis‘ werden farbig dargestellt. (calcularis.ch, 2013)

(Internet: <http://www.calcularis.ch/ch/about-calcularis/lernspiele/> [14.9.2013])

Abb. 2: Verbindung der Abstraktionsebenen nach Gerster und Schultz (2000). (Fritz et al., 2003, S. 291)

Abb. 3: Das Triple-Code-Modell von Dehaene (1992) besteht aus drei Modulen. (von Aster & Lorenz, 2005, S. 14)

Tab. 1: Förderaufgabe für den Themenbereich ‚Zahlen‘

Tab. 2: Förderaufgabe für den Themenbereich ‚Additionen bis 1000‘

10.2 Produkt: Arbeitsheft

Abb. Deckblatt: Zundhölzchen (Eigenes Foto, 2013)

Abb. Seite 2: Kidneybohnen (Eigenes Foto, 2013)

Abb. Seite 3: Zählbilder Samen (Denken und Rechnen 3, Eidt et al., 2006, S. 36)

Abb. Seite 5: Offenes Buch (Eigenes Foto, 2013)

Abb. Seite 9: Systemholz (Arbeitskartei von montessori-shop.de)

Abb. Seite 10: Kinderriegel

(Internet: <http://www.jolie.de/bildergalerien/kalorientabelle-fuer-schnelle-snacks-und-schokoriegel-2069145.html> [13.10.2013])

Kinderriegelpackung

(Internet: <http://www.suess-versand.de/Schokolade/Ferrero-Kinder-Riegel-oxid.html> [13.10.2013])

Schachtel

(Internet: <http://www.clker.com/clipart-2246.html> [13.10.2013])

Abb. Seite 12: Die drei Brüder (Ifrah, 1993, S. 57)

Abb. Seite 13: Hände der drei Brüder (Ifrah, 1993, S. 57)

Abb. Seite 15: Hausnummern

(Internet: <http://www.trub.ch/neue-gebeudeadressierung.html> [25.10.2013])

Abb. Seite 17: Tausenderrennbahn (Krüll, 1994, S. 87)

Abb. Seite 18: Kind mit Zahlenstrahl (Geering & Kunath, 2007, S. 21)

Abb. Seite 19: Zundhölchen (Eigenes Foto, 2013)

Abb. Seite 20: Bildkarten (Eigenes Foto, 2013)

Abb. Seite 26: Würfelbeispiel (Eigenes Foto, 2013)

10.3 Produkt: Handbuch

Abb. Deckblatt: Symbol Abstraktionsebene handelnd

(Internet: http://de.123rf.com/photo_10503854_close-up-von-farbigen-handabdruck-auf-einem-weissen-hintergrund.html [13.8.2013])

Symbol Abstraktionsebene bildlich

(Internet http://de.123rf.com/photo_6056052_rahmen-aus-farbige-knetmasse-isoliert-auf-weiss.html [13.8.2013])

Symbol Abstraktionsebene symbolisch

(Internet http://de.123rf.com/photo_8767355_seamless-pattern-bubble-zahlen-und-mathematische-zeichen.html [13.8.2013])

Abb. Seite 4: Förderinstrument ‚Gib mir 10‘ (Eigene Fotos, 2013)

Abb. 1: Abstraktionsebenen nach Gerster und Schultz (2000). (Fritz et al., 2003, S. 291)

Abb. 2: Das Triple-Code-Modell von Dehaene (1992) besteht aus drei Modulen. (von Aster & Lorenz, 2005, S. 14)

Abb. 3: Die Lernsoftware ‚Calcularis‘ benutzt die Montessori-Farben. (calcularis.ch, 2013)

(Internet: <http://www.calcularis.ch/ch/about-calcularis/lernspiele/> [14.9.2013])

10 Anhang

A Jahresplanung Mathematiklehrmittel

Die Jahresplanung zeigt, wie die Themen über das Schuljahr verteilt werden können. Sie ist als Vorschlag zu verwenden und kann im Bedarfsfall angepasst werden. Bei einer allfälligen Umstellung der Reihenfolge ist zu bedenken, dass Themen aufeinander aufbauen.

	ungefährer Zeitpunkt	Thema	Handbuch	Themenbuch	Arbeitsheft	Arbeitsblätter
1	Aug	Zahlen	S. 35	S. 4	Zahlen und Ziffern S. 3	
2	Aug	Tausend	S. 41	S. 8	Zahlen und Ziffern S. 8	A1
3	Aug/Sept	Raum und Bewegung	S. 49	S. 12	Geometrie 3	
4	Sept	Hunderter - Zehner - Einer	S. 57	S. 16	Zahlen und Ziffern S. 12	A2
5	Sept	Stellenwert	S. 65	S. 20	Zahlen und Ziffern S. 16	A3
6	Sept/Okt	Zahlenstrahl	S. 75	S. 24	Zahlen und Ziffern S. 20	A4
7	Sept/Okt	Zahlen ordnen	S. 83	S. 28	Zahlen und Ziffern S. 23	A5
8	Okt	Zahlen untersuchen	S. 91	S. 32	Zahlen und Ziffern S. 28	A6
9	Okt/Nov	Längen	S. 97	S. 36	Grössen und Daten S. 3	A7
10	Nov	Uhrzeit	S. 107	S. 40	Grössen und Daten S. 8	A8, A9
11	Nov	Linien	S. 119	S. 44	Geometrie S. 4	A10
12	Nov/Dez	Addieren und Subtrahieren	S. 125	S. 48	Addition und Subtraktion S. 3	A11
13	Nov/Dez	Additionen bis 1000	S. 135	S. 52	Addition und Subtraktion 8	A12
14	Dez	Subtraktionen bis 1000	S. 143	S. 56	Addition und Subtraktion S. 12	A13
15	Dez	Einmaleins	S. 151	S. 60	Multiplikation und Division S. 3	A14
16	Dez/Jan	Dividieren	S. 159	S. 64	Multiplikation und Division S. 8	A15
17	Jan	Multiplizieren und Dividieren	S. 165	S. 68	Multiplikation und Division S. 12	A16
18	Jan	Formen	S. 171	S. 72	Geometrie 8	
19	Jan/Feb	Gewichte	S. 179	S. 76	Grössen und Daten S. 13	
20	Jan/Feb	Hohlmasse	S. 185	S. 80	Grössen und Daten S. 16	A17
21	Feb	Rechenstrategien Addition	S. 191	S. 84	Addition und Subtraktion S. 16	A18
22	Feb/März	Rechenstrategien Subtraktion	S. 203	S. 88	Addition und Subtraktion S. 20	A19
23	Feb/März	Flexibel rechnen	S. 215	S. 92	Addition und Subtraktion S. 24	A20, A21
24	März	Körper	S. 223	S. 96	Geometrie 13	
25	März/April	Textaufgaben	S. 229	S. 100	Grössen und Daten S. 19	
26	April	Geld	S. 239	S. 104	Grössen und Daten S. 23	A22
27	April	Zehnermaleins	S. 249	S. 108	Multiplikation und Division S. 16	A23
28	April/Mai	Rechenstrategien Multiplikation	S. 255	S. 112	Multiplikation und Division S. 20	A24
29	April/Mai	Divisionen zum Zehnermaleins	S. 261	S. 116	Multiplikation und Division S. 24	A25
30	Mai	Teilen mit Rest	S. 269	S. 120	Multiplikation und Division S. 28	A26
31	Mai/Juni	Pläne	S. 275	S. 124	Geometrie 16	A27
32	Mai/Juni	Zeitdauer	S. 283	S. 128	Grössen und Daten S. 29	A28
33	Juni	Daten und Diagramme	S. 291	S. 132	Grössen und Daten S. 34	
34	Juni	Sachaufgaben	S. 301	S. 136	Grössen und Daten S. 38	
35	Juni/Juli	Symmetrie	S. 309	S. 140	Geometrie 21	
36	Juli	Regeln und Strategien	S. 317	S. 144	Grössen und Daten S. 42	A29

B Fragebogen für die Evaluation

Bitte fülle wenn möglich alle Fragen aus. Danke!

1. Du hast in der letzten Expertenrunde deine Erwartungen an ein Handbuch zur Förderung des dezimalen Verständnisses geäußert.
Inwiefern deckt sich das vorliegende Handbuch damit?

2. Wenn du die drei Teile des Förderinstruments betrachtest (Arbeitsheft, Fördermaterial und Handbuch): Wie stimmig ist das Konzept von ‚Gib mir 10‘?

3. Wie schätzt du die Umsetzbarkeit von ‚Gib mir 10‘ ein? Könntest du dir vorstellen, das Förderinstrument zu benutzen? Was spricht dafür, was dagegen?

4. Wie verständlich sind die Inhalte des Handbuchs? Welche Hinweise fehlen? Welche sind überflüssig?

5. Bemerkungen, Verbesserungsvorschläge, usw.:

10 Anhang

A Jahresplanung Mathematiklehrmittel

Die Jahresplanung zeigt, wie die Themen über das Schuljahr verteilt werden können. Sie ist als Vorschlag zu verwenden und kann im Bedarfsfall angepasst werden. Bei einer allfälligen Umstellung der Reihenfolge ist zu bedenken, dass Themen aufeinander aufbauen.

	ungefährer Zeitpunkt	Thema	Handbuch	Themenbuch	Arbeitsheft	Arbeitsblätter
1	Aug	Zahlen	S. 35	S. 4	Zahlen und Ziffern S. 3	
2	Aug	Tausend	S. 41	S. 8	Zahlen und Ziffern S. 8	A1
3	Aug/Sept	Raum und Bewegung	S. 49	S. 12	Geometrie 3	
4	Sept	Hunderter - Zehner - Einer	S. 57	S. 16	Zahlen und Ziffern S. 12	A2
5	Sept	Stellenwert	S. 65	S. 20	Zahlen und Ziffern S. 16	A3
6	Sept/Okt	Zahlenstrahl	S. 75	S. 24	Zahlen und Ziffern S. 20	A4
7	Sept/Okt	Zahlen ordnen	S. 83	S. 28	Zahlen und Ziffern S. 23	A5
8	Okt	Zahlen untersuchen	S. 91	S. 32	Zahlen und Ziffern S. 28	A6
9	Okt/Nov	Längen	S. 97	S. 36	Grössen und Daten S. 3	A7
10	Nov	Uhrzeit	S. 107	S. 40	Grössen und Daten S. 8	A8, A9
11	Nov	Linien	S. 119	S. 44	Geometrie S. 4	A10
12	Nov/Dez	Addieren und Subtrahieren	S. 125	S. 48	Addition und Subtraktion S. 3	A11
13	Nov/Dez	Additionen bis 1000	S. 135	S. 52	Addition und Subtraktion 8	A12
14	Dez	Subtraktionen bis 1000	S. 143	S. 56	Addition und Subtraktion S. 12	A13
15	Dez	Einmaleins	S. 151	S. 60	Multiplikation und Division S. 3	A14
16	Dez/Jan	Dividieren	S. 159	S. 64	Multiplikation und Division S. 8	A15
17	Jan	Multiplizieren und Dividieren	S. 165	S. 68	Multiplikation und Division S. 12	A16
18	Jan	Formen	S. 171	S. 72	Geometrie 8	
19	Jan/Feb	Gewichte	S. 179	S. 76	Grössen und Daten S. 13	
20	Jan/Feb	Hohlmasse	S. 185	S. 80	Grössen und Daten S. 16	A17
21	Feb	Rechenstrategien Addition	S. 191	S. 84	Addition und Subtraktion S. 16	A18
22	Feb/März	Rechenstrategien Subtraktion	S. 203	S. 88	Addition und Subtraktion S. 20	A19
23	Feb/März	Flexibel rechnen	S. 215	S. 92	Addition und Subtraktion S. 24	A20, A21
24	März	Körper	S. 223	S. 96	Geometrie 13	
25	März/April	Textaufgaben	S. 229	S. 100	Grössen und Daten S. 19	
26	April	Geld	S. 239	S. 104	Grössen und Daten S. 23	A22
27	April	Zehnermaleins	S. 249	S. 108	Multiplikation und Division S. 16	A23
28	April/Mai	Rechenstrategien Multiplikation	S. 255	S. 112	Multiplikation und Division S. 20	A24
29	April/Mai	Divisionen zum Zehnermaleins	S. 261	S. 116	Multiplikation und Division S. 24	A25
30	Mai	Teilen mit Rest	S. 269	S. 120	Multiplikation und Division S. 28	A26
31	Mai/Juni	Pläne	S. 275	S. 124	Geometrie 16	A27
32	Mai/Juni	Zeitdauer	S. 283	S. 128	Grössen und Daten S. 29	A28
33	Juni	Daten und Diagramme	S. 291	S. 132	Grössen und Daten S. 34	
34	Juni	Sachaufgaben	S. 301	S. 136	Grössen und Daten S. 38	
35	Juni/Juli	Symmetrie	S. 309	S. 140	Geometrie 21	
36	Juli	Regeln und Strategien	S. 317	S. 144	Grössen und Daten S. 42	A29

B Fragebogen für die Evaluation

Bitte fülle wenn möglich alle Fragen aus. Danke!

1. Du hast in der letzten Expertenrunde deine Erwartungen an ein Handbuch zur Förderung des dezimalen Verständnisses geäußert.
Inwiefern deckt sich das vorliegende Handbuch damit?

2. Wenn du die drei Teile des Förderinstruments betrachtest (Arbeitsheft, Fördermaterial und Handbuch): Wie stimmig ist das Konzept von ‚Gib mir 10‘?

3. Wie schätzt du die Umsetzbarkeit von ‚Gib mir 10‘ ein? Könntest du dir vorstellen, das Förderinstrument zu benutzen? Was spricht dafür, was dagegen?

4. Wie verständlich sind die Inhalte des Handbuchs? Welche Hinweise fehlen? Welche sind überflüssig?

5. Bemerkungen, Verbesserungsvorschläge, usw.:

HANDBUCH

Gib mir 10

FÖRDERUNG DES DEZIMALEN VERSTÄNDNISSES

Vorwort

„Mathe? Da gibt es bei mir immer ein riesen ‚Chrüsümüsi‘ im Kopf.“

Diese Aussage von einem Mädchen aus der 3. Klasse scheint kein Einzelfall zu sein. Rechenschwache Kinder entwickeln häufig zu diesem Zeitpunkt der Schullaufbahn Schwierigkeiten mit dem Erlernen des Mathematikstoffes. Sie bekommen meist angepasste Lernziele und arbeiten mit vereinfachten Lerninhalten. Oft wird dann der Stoff des letzten Schuljahres wiederholt oder Inhalte auswendig gelernt. Beide Methoden sind als wenig sinnvoll zu erachten, da durch reines Wiederholen und Merken der Aufgaben das Verständnis für mathematische Zusammenhänge nicht gefördert wird. Das vorliegende Förderinstrument ‚Gib mir 10‘ soll dem Abhilfe schaffen und rechenschwachen Kindern eine optimale Förderung bieten. Dies bedeutet, dass die Schülerinnen und Schüler ihrem Niveau entsprechend gefördert und mit für sie ansprechenden und leicht verständlichen Aufgaben konfrontiert werden. Dieses Handbuch soll den heilpädagogischen Fachpersonen als Werkzeug für die Förderung dienen und somit ihre Arbeit erleichtern.

Inhaltsverzeichnis

Übersicht Förderinstrument ‚Gib mir 10‘	4
Übersicht Arbeitsheft.....	5
Übersicht Fördermaterial	8
Theoretische Grundlagen.....	10
Abstraktionsebenen.....	10
Module im Gehirn.....	11
Prinzipien des Stellenwertsystems	12
Grundsätze des Förderinstrumentes.....	12
Mathematische Kompetenzen.....	13
Hinweise zum Einsatz	14
Hinweise zur Gestaltung.....	15
Aufbau der Arbeitsseiten.....	15
Montessori-Farben.....	16
Abstraktionsebenen.....	16
Hinweise zur Begleitung.....	17
Hinweise zur Erfassung des dezimalen Verständnisses	17
Lernsoftware Calcularis – zusätzliche Förderung.....	18
Kommentar zu den Aufträgen im Arbeitsheft.....	19
Literatur- und Abbildungsverzeichnis.....	26
Literatur.....	26
Abbildungen.....	27

Übersicht Förderinstrument ‚Gib mir 10‘

Handbuch

Das Handbuch dient der heilpädagogischen Fachperson als Grundlage zur Förderung des dezimalen Verständnisses bei rechenschwachen Kindern. Es enthält theoretische Grundlagen, Informationen zu mathematischen Kompetenzen und Hinweise und Kommentare zum Arbeitsheft und Fördermaterial.

Arbeitsheft ‚Gib mir 10‘

Das Arbeitsheft ‚Gib mir 10‘ bietet eine Sammlung von Arbeitsaufträgen zum dezimalen Stellenwertsystem. Es kann parallel zum Lehrmittel ‚Mathematik Primarstufe 3‘ eingesetzt werden, da es nach den gleichen Themenbereichen gegliedert ist. Zu finden sind Aufträge zu den mathematischen Bereichen ‚Zahlen und Ziffern‘ und ‚Addition und Subtraktion‘.

Fördermaterial

Das Fördermaterial besteht aus Veranschaulichungsmaterial und Spielzubehör zur Förderung des dezimalen Verständnisses. Das gesamte Fördermaterial ist in den Montessori-Farben gehalten. Dies soll die Vorstellung und den Aufbau des Stellenwertverständnisses unterstützen.

Übersicht Arbeitsheft

Zahlen (S. 1-4)

Zählmeister

Bohnen greifen (Spiel)

Schätzen und zählen

Zahlen bis 1000

Tausend (S. 5-7)

Erforsche ein Buch

Ein Gedicht

Tausenderbuch

Hunderter - Zehner - Einer (S. 8-11)

Verpackt

Würfel, Stange und Co.

Verpackt 2

Zerlegte Zahlen

Stellenwert (S. 12-15)

Die drei Brüder

Zahl und Menge

Hausnummern (Spiel)

Zahlenstrahl (S. 16-18)

Tausenderslalom

Wer hat ... ? (Spiel)

Mein Zahlenstrahl

Zahlen ordnen (S. 19-21)

Welche Zahl passt?

Welche Zahl passt? 2

Ordnen mit Strategie

Zahlen untersuchen (S. 22-24)

Meine Zahl hat ...

Gemeinsamkeiten

Meine Zahl hat ... 2

Addieren und Subtrahieren (S. 25-26)

Auffüllen*/**

Himmel und Hölle*/** (Spiel)

Additionen bis 1000 (S. 27-29)

Montessori-Karten*/**

Schrittweise addieren*

Schrittweise addieren**

Subtraktionen bis 1000 (S. 30-32)

Montessori-Karten*/**

Schrittweise subtrahieren*

Schrittweise subtrahieren**

Rechenstrategien Addition (S. 33-34)

Rechenfamilien *

Rechenfamilien **

Rechenstrategien Subtraktion (S. 35-36)

Rechenfamilien*

Rechenfamilien**

Flexibel rechnen (S. 37-39)

Was fehlt?*

Was fehlt?*

Zahlenkarten

Übersicht Fördermaterial

Systemholz

Das Holz veranschaulicht die fortgesetzte Bündelung und kann die Vorstellung der Zahlenmengen verbessern.

Montessori-Karten

Mit den Karten können Zahlenmengen, Additionen und Subtraktionen gelegt und kontrolliert werden.

Hundertertafel und Tausenderbuch

Die Hundertertafel und das Tausenderbuch stellen die Zahlen in 10er Bündeln dar und ermöglichen eine Übersicht über die Zahlen in den jeweiligen Hundertern.

Zahlenstrahl (bis 100 und 1000)

Die Zehner und Hunderter sind auf beiden Bändern markiert. Das soll dazu dienen, einen besseren Überblick über die Zahlenbereiche zu haben.

Würfel

Die Würfel sind in den Farben der Stellenwerte gehalten und müssen dementsprechend passend gewählt werden.

Klammern

Die Klammern können als Markierung von Zahlen auf dem Zahlenband oder der Schnur verwendet werden.

Zundhölzchen mit Gummis

Mit den Zundhölzchen können mit Hilfe der Gummis Bündelungen vorgenommen werden.

Stellenwertkarten

Die Stellenwertkarten können zur Veranschaulichung der Zerlegbarkeit von Zahlen verwendet werden.

Schnur und Spielautos

Die Schnur ist gleich lang wie der Tausenderzahlenstrahl. Mit den Spielautos kann sie spielerisch entdeckt werden.

Bildkarten

Die Bildkarten können anstelle des richtigen Systemholzes verwendet werden.

Stellenwerttabelle

Mit der Stellenwerttabelle können Bündelungen (zum Beispiel mit Zundhölzchen) und Zahlen dargestellt werden.

Theoretische Grundlagen

„Für alle Schülerinnen und Schüler, aber insbesondere für Kinder mit Schwierigkeiten in der Mathematik, ist es unumgänglich, dass sie zu den zentralen Elementen des Basisstoffes einen auf Verständnis basierenden Zugang finden“

Moser Opitz (2007) in Brandenburg et al., 2012, S. 8

Die Autoren des Mathematiklehrmittels ‚Mathematik Primarstufe 3‘ betonen, dass die Möglichkeiten zur Differenzierung genutzt werden sollen (Brandenburg et al., 2012). Beispielsweise sollen in gewissen mathematischen Bereichen individuelle Schwerpunkte festgelegt werden. Bei rechenschwachen Kindern liegt dieser Schwerpunkt meist im Bereich des dezimalen Verständnisses. Das vorliegende Förderinstrument wurde nach einem sorgfältigen Studium der Literatur erstellt. Die wichtigsten Aussagen werden auf den nächsten Seiten kurz vorgestellt und dienen als Hintergrundwissen über den Erwerb des dezimalen Verständnisses, welches der Förderung zugute kommen soll.

Abstraktionsebenen

Bruner (1971) ging erstmals davon aus, dass das Operationsverständnis „auf Stufen unterschiedlicher Abstraktheit angeeignet und verinnerlicht wird“ (Fritz et al., 2003, S.291). Dazu beschreibt er folgende vier Ebenen: Das konkrete Handeln mit Material, die bild- oder modellhafte Veranschaulichung, die symbolische Ebene in Form von Ziffern und schliesslich die sprachliche Bearbeitungsphase. Nach Gerster und Schultz (2000) kann ein Kind nur zu einem Operationsverständnis kommen, wenn es die drei erstgenannten Stufen auch miteinander in Verbindung bringen kann (siehe Abbildung 1).

Abb. 1: Abstraktionsebenen nach Gerster und Schultz (2000). (Fritz et al., 2003, S. 291)

Module im Gehirn

Von Aster, Käser, Gross und Kucian (2012) richten ihr Förderkonzept nach den Erkenntnissen, welche in den letzten Jahren in der Neurowissenschaft gewonnen worden sind. Ihre Trainings-Lernsoftware ‚Calcularis‘ (von Aster et al., 2012) basiert unter anderem auf dem Triple-Code-Modell von Dehaene (1992). Das Modell unterscheidet drei Zahlenverarbeitungsmodul:

- die analoge Repräsentation von Grössen (semantisches Modul)
 - die visuell-arabische Repräsentation (visuell-arabisches Modul)
 - die auditiv-sprachliche Repräsentation (sprachlich-alphabetisches Modul)
- (Dehaene, 1992)

Abb. 2: Das Triple-Code-Modell von Dehaene (1992) besteht aus drei Modulen. (von Aster & Lorenz, 2005, S. 14)

Das semantische Modul ist dann aktiv, wenn es um die Semantik, also die Bedeutung der Zahl geht. Die Zahl wird zudem auf einem ‚inneren Zahlenstrahl‘ (Gaidoschik, 2010) repräsentiert und es wird abgeschätzt, welche relative Grösse sie in Beziehung zu anderen Zahlen hat. Diese Aktivitäten im Gehirn geschehen analog. Deshalb wird dieses Modul auch analoges Modul genannt (Gaidoschik, 2010). Das sprachlich-alphabetische Modul ist beteiligt, wenn die Zahl als Wort ausgesprochen wird. Beispielsweise ist dies beim Abzählen oder Aufsagen von Multiplikationen der Fall. Das visuell-arabische Modul bildet schliesslich die Grundlage, ein Zahlwort anhand von arabischen Ziffern aufzuschreiben (Gaidoschik, 2010).

Die drei Module sind hierarchisch gegliedert. Zuerst entwickelt das Kind ein (kardinales) Mengenverständnis (semantisches Modul). Anschliessend lernt es, die Zahlen auszusprechen (sprachlich-alphabetisches Modul). Bald darauf entsteht auch das visuell-arabische Modul. Voraussetzung für die Zahlenverarbeitung ist es, dass alle drei Module vom Gehirn verknüpft und aktiviert werden (von Aster & Lorenz, 2005). Das Verständnis des Zusammenhangs der drei Module bildet die Grundlage für die Einsicht in das dezimale Stellenwertsystem (Wartha & Schulz, 2012).

Prinzipien des Stellenwertsystems

Wenn das Verständnis des Zusammenhangs zwischen Zahlwort, Zahlzeichen und Menge und der Zerlegbarkeit von Zahlen vorhanden ist, müssen laut Wartha und Schulz (2012) für die vollständige Einsicht des dezimalen Stellenwertsystems drei Prinzipien erarbeitet werden:

- Prinzip der fortgesetzten Bündelung
- Prinzip des Stellenwerts
- Prinzip des Zahlenwerts

Mit der fortgesetzten Bündelung ist das Bündeln einer Anzahl Objekte gemeint. Diese „Objekte werden immer zu 10er-Bündeln zusammengefasst, wobei erstens solange fortgesetzt wird, bis kein Bündel mehr voll wird, und zweitens werden fertige Bündel ihrerseits auch wieder in 10er-Bündel zusammengefasst“ (Wartha & Schulz, 2012, S. 48). Das Prinzip des Stellenwerts beschreibt die Position einer Ziffer in einer geschriebenen Zahl. Der Wert der Ziffer unterscheidet sich je nach Stelle, indem die Bündelungseinheiten von rechts nach links ansteigen. Schliesslich steht beim Prinzip des Zahlenwerts, wie der Name schon sagt, der Wert der Ziffern im Zentrum. Dieser Wert wird von der Anzahl der Bündel des einzelnen Stellenwerts bestimmt (Wartha & Schulz, 2012). Auch laut Raschendorfer und Zajicek (2006) ist es für die Ausprägung des Verständnisses des dekadischen Positionssystems von grosser Wichtigkeit, bündeln zu können. Dies soll anfangs vorallem handelnd geschehen (Raschendorfer & Zajicek, 2006). Bei höheren Zahlen „ist eine Abstraktionsleistung vom Kind erforderlich, denn das kann man nicht mehr bildlich vorstellen und schon gar nicht anfassen“ (Krüll, 1994, S. 118).

Grundsätze des Förderinstrumentes

Aus den theoretischen Grundlagen kristallisieren sich drei Grundsätze heraus, welche die Herstellung des vorliegenden Förderinstrumentes bedeutend beeinflusst haben. Jeder der Grundsätze beinhaltet wiederum drei Elemente:

- Die drei Abstraktionsebenen werden angewandt und miteinander verknüpft.
- Die drei Module im Gehirn werden aktiviert.
- Die drei Prinzipien des Stellenwertsystems werden berücksichtigt.

Ein weiterer Grundsatz, welcher das Förderinstrument prägt, lautet folgendermassen:

- Die drei Montessori-Farben werden berücksichtigt, um die Zahlvorstellung und die Orientierung im Dezimalsystem zu unterstützen.

Die Montessori-Farben spielen im Arbeitsheft ‚Gib mir 10‘ eine wichtige Rolle. Die Darstellungen der Zahlen im Heft und beim Fördermaterial richten sich einheitlich nach diesem Grundsatz. Die Farben werden auf Seite 16 genauer erläutert.

Mathematische Kompetenzen

Der Aufbau eines Verständnisses des dezimalen Stellenwertsystems ist für rechenschwache Kinder nicht immer einfach. Sie müssen gewisse mathematische Kompetenzen erreichen, um weiterzukommen. Die folgende Darstellung wurde von der Theorie abgeleitet und soll aufzeigen, welche Stufen ein Kind durchlaufen muss, um zu einem dezimalen Verständnis gelangen zu können.

Als erstes muss das Kind die Zahlen lesen können. Um sie mit der Zahlumgebung in Verbindung zu bringen, soll das Kind die Nachbarzahlen kennen und schliesslich zählen können. Im Zahlenraum bis 100 geht dies noch einfacher als bis 1000, da dort die Abstraktionsleistung noch nicht so hoch ist. Bei Zahlen mit drei Ziffern muss sich das Kind die Zahl zuerst im Kopf vorstellen und wenn möglich auf einem inneren Zahlenstrahl weiterzählen. Diese Vorstellungskraft fehlt bei rechenschwachen Kindern häufig und muss ausreichend trainiert werden. Nach der Stufe des Zählens soll laut Wartha und Schulz (2012) die Verbindung zwischen dem Zahlwort, der Zahlmenge und dem Zahlzeichen hergestellt werden. Ausserdem müssen die Zahlen zerlegt werden können. Mit der Zahlzerlegung ist hier vor allem das Zerlegen in die einzelnen Stellenwerte gemeint. Ist diese Stufe erreicht, soll das Kind die Prinzipien des Stellenwertsystems trainieren. Das wichtigste Prinzip stellt die fortgesetzte Bündelung dar, welche zuerst einmal handelnd ausgeführt und erlebt werden soll (Wartha und Schulz, 2012). Anfangs soll ohne Überschreitung der Stellenwerte gebündelt werden. Erst wenn dieser Vorgang gefestigt ist, können auch sogenannte „Umtauschaufgaben“ gelöst werden. Schliesslich soll das Kind verstehen, was zum Beispiel die 2 in 324 bedeutet. Zum einen bedeutet sie 2 Zehner (Stellenwert) und zum anderen 20 (Zahlenwert). Erst wenn alle diese Kompetenzen angeeignet worden sind, kann das Verständnis für Operationen aufgebaut werden. Es ist nicht die Meinung, die Stufen isoliert mit dem Kind durchzuarbeiten. Sie sollen als Gesamtgefüge des dezimalen Verständnisses betrachtet werden und in der Förderung immer wieder aufgegriffen werden.

Die vorgestellten Kompetenzen können durch die Aufgaben im mathematischen Bereich ‚Zahlen und Ziffern‘ im vorliegenden Arbeitsheft gefördert werden. Die Abstraktionsebenen sollen hierzu von der heilpädagogischen Fachperson gewählt werden. Ziel ist es jedoch, dass das Kind die drei Ebenen miteinander verknüpfen kann. Somit ist es ratsam, alle drei Ebenen zu bearbeiten. Mehr Informationen zu den Abstraktionsebenen sind den Seiten 10 und 16 dieses Handbuchs zu entnehmen.

Hinweise zum Einsatz

Das Arbeitsheft für rechenschwache Kinder kann parallel zum Mathematiklehrmittel ‚Mathematik Primarstufe 3‘ (Brandenberg et al., 2012) eingesetzt werden. Die Aufträge richten sich jeweils nach den gleichen Zielen wie im Lehrmittel. Da die Förderung des dezimalen Verständnisses im Zentrum steht, bezieht sich das Material ausschliesslich auf die mathematischen Bereiche ‚Zahlen und Ziffern‘ und ‚Addition und Subtraktion‘ des Lehrmittels. Bei ‚Zahlen und Ziffern‘ sind Aufträge und Spiele im Zahlenraum bis 1000 vorzufinden. Da bei rechenschwachen Kindern der 3. Klasse die Additionen und Subtraktionen des letzten Zahlenraums (bis 100) meist noch nicht gefestigt sind, bietet das Arbeitsheft für den Bereich ‚Addition und Subtraktion‘ die Möglichkeit, zwischen den Zahlenräumen 100 und 1000 zu wählen. Bei der Bearbeitung der Aufgaben ist zu beachten, dass möglichst alle drei Module im Gehirn aktiviert werden (siehe Triple-Code-Modell). Die Schülerinnen und Schüler sollen also die Zahl als Menge und/oder auf einem Zahlenstrahl darstellen, sie aussprechen und aufschreiben können.

Das Arbeitsheft kann selbstverständlich auch losgelöst vom Mathematiklehrmittel bearbeitet werden, beispielsweise für die Förderung des dezimalen Verständnisses von Kindern in höheren Klassenstufen. Das Heft enthält daher keine Klassenangabe auf dem Deckblatt.

Einige der Aufträge im Heft finden sich in ähnlicher Form auch in den Arbeitsheften des Mathematiklehrmittels ‚Mathematik Primarstufe 3‘ (Brandenberg et al., 2012) wieder. Die Aufgaben in ‚Gib mir 10‘ können in diesem Fall dementsprechend als Wiederholung, Ersatz oder Zusatz verwendet werden. „Durch wiederholtes Üben erwerben die Schülerinnen und Schüler zunehmend Sicherheit im Fertigungsbereich“ (Brandenberg et al., 2012, S. 9). Wichtig ist, einen klaren und einheitlichen Umgang mit dem Förderinstrument ‚Gib mir 10‘ zu planen, sodass das dezimale Verständnis optimal gefördert werden kann.

Hinweise zur Gestaltung

Aufbau der Arbeitsseiten

The diagram shows a worksheet layout with seven numbered callouts (1-7) pointing to specific elements:

- 1: A small square box in the top left corner.
- 2: The title "Rechenfamilien*" in the top left.
- 3: A colorful icon of numbers and symbols in the top right.
- 4: The title "Rechenfamilien*" in the top left.
- 5: A task instruction at the bottom: "* Jetzt weisst du, was Rechenfamilien sind. Schreibe eigene auf und zeige sie".
- 6: The page number "33" and the subject "Addition und Subtraktion".
- 7: The page number "33" and the subject "Rechenstrategien Addition".

The worksheet content includes:

Rechenfamilien*

15 + 6 = ____
65 + 16 = ____
25 + 6 = ____
5 + 6 = ____
45 + 36 = ____

Das ist eine „Rechenfamilie“.
Von einer Rechnung stammen alle ab.
Welche ist es? Kreise sie ein.
Wie sind die Rechnungen verwandt?

1. Die Familie hat noch mehr Mitglieder. Schreibe einige davon auf:

2. Auch diese Rechnungen bilden eine Rechenfamilie. Die Stamm-Rechnung fehlt. Wie lautet sie? Schreibe sie in die Lücke.

43 + 2 = ____
13 + 32 = ____
83 + 2 = ____
+ = ____
43 + 12 = ____

* Jetzt weisst du, was Rechenfamilien sind. Schreibe eigene auf und zeige sie

33 Addition und Subtraktion Rechenstrategien Addition

- 1 Feld zur Markierung, dass dieses Arbeitsblatt gemacht werden muss
- 2 * = Zahlenraum bis 100, ** = Zahlenraum bis 1000 (nur bei ‚Additionen und Subtraktionen‘)
- 3 Abstraktionsebene (siehe Seite 16)
- 4 Titel der Arbeitsseite
- 5 Aufträge mit * sind Zusatz und somit fakultativ
- 6 Mathematischer Bereich
- 7 Themenbereich

Montessori-Farben

Besonderes Augenmerk wird beim vorliegenden Förderinstrument auf die Visualisierung der Stellenwerte mit Farben gelegt. Hierzu werden die Montessori-Farben verwendet.

$$\begin{array}{c} \text{Hunderter sind rot} \swarrow \\ 324 + 43 = \\ \downarrow \qquad \searrow \\ \text{Zehner sind blau} \qquad \text{Einer sind grün} \end{array}$$

Diese Farben liegen visuell weit auseinander und sind auf weißem Papier gut sichtbar. Ausserdem werden die Zahlen in der Lernsoftware ‚Calcularis‘ (von Aster et al., 2012) auch in diesen Farben dargestellt. Somit ist eine Verknüpfung des Fördermaterials mit der Lernsoftware möglich. Das Arbeitsheft sowie das Fördermaterial in der Kiste folgen diesem Farbenprinzip. Auf diese Weise soll die Vorstellung von Zahlen mit mehreren Stellenwerten und somit die Orientierung im Dezimalsystem unterstützt werden. Das Kind selbst soll die Zahlen mit Bleistift und nicht in den Montessori-Farben schreiben, da dies zum einen den Schreibfluss unterbrechen und zum anderen zu viel Zeit in Anspruch nehmen würde. Das Kind soll sich auf das Schreiben der ganzen Zahl konzentrieren können, statt sich mit einzelnen Ziffern zu beschäftigen.

Abstraktionsebenen

Das Arbeitsheft ‚Gib mir 10‘ enthält Aufträge mit drei verschiedenen Abstraktionsebenen: handelnd, bildlich und symbolisch. Damit klar ist, zu welcher Ebene die vorliegende Arbeitsseite gehört, findet sich jeweils oben rechts auf den Arbeitsseiten ein passendes Symbol:

handelnd

Wie der Name schon sagt, soll das Kind auf dieser Ebene handeln. Die Zahlen werden durch Gegenstände ausgedrückt.

bildlich

Auf dieser Ebene befasst sich das Kind mit Darstellungen von Zahlen durch Bilder oder Veranschaulichungen wie beispielsweise dem Systemholz.

symbolisch

Bei der symbolischen Ebene werden die Zahlen mit Ziffern dargestellt. Sie erfordert vom Kind die höchste Abstraktionsleistung.

Zum mathematischen Bereich ‚Zahlen und Ziffern‘ sind jeweils von allen drei Abstraktionsebenen Aufträge zu finden. Da die Operationen in den Zahlenräumen 100 und 1000 handelnd kaum umsetzbar sind, befinden sich die Aufgaben des Bereichs ‚Addition und Subtraktion‘ auf der bildlichen und/oder symbolischen Ebene. Es kann sein, dass auf einer Arbeitsseite mehr als eine Ebene

angesprochen wird. In solchen Fällen wurde für die Markierung diejenige Ebene gewählt, welche dominierend ist.

Laut Theorie ist es für das spätere Operationsverständnis von grosser Wichtigkeit, dass die drei Ebenen miteinander verknüpft werden können. Somit sollten von einem Themenbereich jeweils alle Arbeitsseiten bearbeitet werden.

Hinweise zur Begleitung

Das Arbeitsheft ist so gestaltet, dass das Kind mit Begleitung und auch alleine arbeiten kann. Für die selbstständigen Sequenzen können die Arbeitsblätter im Heft durch Ankreuzen der Kästchen von der Lehrperson oder der heilpädagogischen Fachperson markiert werden. So weiss das Kind, welche Aufgaben es im Unterricht oder als Hausaufgabe machen muss. Die Aufgaben sollen vorab besprochen werden, sodass das Kind auch wirklich im Stande ist, selbstständig zu arbeiten. Bei der Planung ist zudem zu beachten, dass das Heft gewisse Aufträge beinhaltet, welche das Kind mit jemandem besprechen oder korrigieren muss. Mit wem das Kind den Auftrag bespricht (Lehrperson, Schulische/r Heilpädagogin/Heilpädagoge usw.), muss vorab geklärt und der Name der Person auf die Linie beim entsprechenden Auftrag geschrieben werden. Dazu ist im Kommentar (ab Seite 19) jeweils unter ‚Bemerkungen‘ der Hinweis „Name Lehrperson eintragen“ zu finden. Ausserdem wird im Kommentar unter ‚Arbeitsform‘ vermerkt, ob der Auftrag alleine bearbeitet werden kann oder mit Begleitung gelöst werden soll.

Hinweise zur Erfassung des dezimalen Verständnisses

Der Lernstand bezüglich des dezimalen Verständnisses kann auf verschiedene Weisen und mit unterschiedlichen Erfassungen überprüft werden. Meist kann während der Förderung erkannt werden, welche mathematischen Kompetenzen noch fehlen und welche bereits aufgebaut worden sind. Ist dies nicht der Fall, können Lernstandserfassungen helfen, dies herauszufinden.

Die folgenden Erfassungen haben sich für die Erfassung und Überprüfung des dezimalen Verständnisses bewährt:

- Lernstandserfassung aus dem Heilpädagogischen Kommentar zum Zahlenbuch 3 und 4 (Schmassmann & Moser Opitz, 2009)
- TEDI-MATH bzw. BASIS-MATH 4-8 (Kaufmann et al., 2009; Moser Opitz et al., 2010)
- Informeller Test aus ‚Rechenstörungen‘ (Kaufmann & Wessolowski, 2006)

Lernsoftware Calcularis – zusätzliche Förderung

Die Lernsoftware ‚Calcularis‘ kam im Dezember 2012 auf den Markt und basiert unter anderem auf dem Triple-Code-Modell von Dehaene (1992, siehe Seite 11). Von Aster et al. (2012), die Entwickler des Programms, gehen also davon aus, dass für das dezimale Verständnis gewisse Hirnregionen aktiviert und miteinander verknüpft werden müssen. Die Zahlen werden daher als Menge und Ziffern dargestellt und werden laut ausgesprochen. Die Software umfasst die Zahlenräume 10, 100 und 1000. Alle Kinder beginnen bei der kleinsten Stufe, also bis 10. Wenn das Kind die Fertigkeiten in diesem Zahlenraum beherrscht, geht das Programm automatisch weiter zum nächsten Zahlenraum. Diese Fertigkeiten werden durch verschiedene Spiele und Trainings gefördert. Zudem werden die Montessori-Farben verwendet. Somit kann die Lernsoftware eine zusätzliche Förderung zu ‚Gib mir 10‘ darstellen. Weitere Informationen können unter www.calcularis.ch nachgelesen werden.
(von Aster et al., 2012)

Abb. 3: Die Lernsoftware ‚Calcularis‘ benutzt die Montessori-Farben. (calcularis.ch, 2013)

Kommentar zu den Aufträgen im Arbeitsheft

Fettgedrucktes Material muss noch beschafft werden.

Zahlen

S. 1: Zählmeister

- Material:** **1 Apfel, 1 Packung Kichererbsen**
- Arbeitsform:** mit Begleitung
- Bemerkungen:** Das Kind soll die Gegenstände laut zählen. Es soll dabei noch nicht bündeln. Bei grösseren Mengen kann sich das Kind oder die heilpädagogische Fachperson die Zahlen zwischendurch aufschreiben, sodass es sich nicht verzählt. Fällt auf, dass das Kind sich noch extrem verschätzt, sollen solche Zählübungen weiterhin Platz in der Förderung einnehmen und vorerst nur ein Gegenstand für das Zählen fokussiert werden.

S. 2: Spiel: Bohnen greifen

- Material:** Bohnen, **Zettel**
- Arbeitsform:** alleine oder zu zweit; braucht eventuell Erklärung
- Bemerkungen:** Die Kinder sollen sich beim Zählen gut zuhören und einander allenfalls korrigieren.

S. 3: Schätzen und zählen

- Material:** -
- Arbeitsform:** alleine oder mit Begleitung
- Bemerkungen:** Name Lehrperson eintragen; Die bereits gezählten Samen sollen fortlaufend mit einem Farbstift markiert werden (durchstreichen, anmalen usw.). So kann das Kind sicher sein, alle Samen oder einen Samen nicht doppelt gezählt zu haben. Bei den grösseren Mengen wie bei den Fallschirmsamen, braucht das Kind eventuell Unterstützung.

S. 4: Zahlen bis 1000

- Material:** **Sachbuch** oder **Sachtex**t
- Arbeitsform:** alleine oder mit Begleitung
- Bemerkungen:** Name Lehrperson eintragen; Falls das Kind Mühe beim Lesen hat, kann ein vorbereitetes Blatt mit kurzen Sätzen oder Texten zu Zahlen abgegeben werden (statt ein Sachbuch). Im Internet finden sich spannende Aussagen darüber (Suchbegriff: Zahlen und Natur o.ä.) Das Sachbuch soll möglichst viele Zahlen über Gegenstände oder Lebewesen enthalten. Das Sachbuch ist nach den Interessen des Kindes zu wählen.

Tausend

S. 5: Erforsche ein Buch

- Material: **Buch mit ca. 1000 Seiten** (Duden, Lexikon, Harry Potter usw.), **Buchzeichen**
Arbeitsform: mit Begleitung
Bemerkungen: Als Buchzeichen kann auch ein normaler Zettel verwendet werden.

S. 6: Ein Gedicht

- Material: -
Arbeitsform: alleine oder mit Begleitung
Bemerkungen: Das Kind muss auf dieser Seite nicht nur die Anzahl Buchstaben schätzen, sondern das Minimum und das Maximum bestimmen. Beim Zählen ist zu beachten, dass das Kind die Buchstaben markiert, welche es bereits gezählt hat. Das Kind muss anschliessend erklären, wie es gezählt hat. Hat es noch keine Bündel gemacht, kann gefragt werden, wie es wohl schneller und einfacher gehen könnte. Das Bündeln darf zu diesem Zeitpunkt jedoch noch nicht behandelt werden, da das Kind noch in der zählenden Stufe bleiben soll.

S. 7: Tausenderbuch

- Material: Tausenderbuch
Arbeitsform: alleine oder mit Begleitung
Bemerkungen: Die Zahlen sollen vom Kind mit Bleistift geschrieben werden. Es wird angenommen, dass das Kind ein Mathematikheft besitzt, in welches es die Zahlen schreiben kann. Andernfalls ist ein solches zu beschaffen.

Hunderter-Zehner-Einer

S. 8: Verpackt

- Material: **Packungen zu 10, 100 und 1000** (Riegel, Becher, Büroklammern, usw.)
Arbeitsform: mit Begleitung
Bemerkungen: Die Aufgabe, in einen Laden zu gehen und Packungen zu suchen, kann als Hausaufgabe gegeben werden. Von Vorteil ist es aber, dies mit dem Kind während der Unterrichtszeit zu tun. Für die weiteren Aufträge soll in 10er und 100er Schritten laut gezählt werden. Die Packungen können zur Hilfe auch aufgezeichnet werden.

S. 9: Würfel, Stange und Co.

- Material: Systemholz, Montessori-Karten
Arbeitsform: alleine oder mit Begleitung
Bemerkungen: Die Stangen und Würfel können direkt auf eine Hunderterplatte gelegt werden. So sieht das Kind schnell, wie viel noch fehlt, oder ob es zu viel Material ist.

S. 10: Verpackt 2

- Material: -
- Arbeitsform: alleine oder mit Begleitung
- Bemerkungen: Das Kind soll die Riegel bzw. Packungen bündeln und jeweils 10 davon umkreisen. Die Zahlen 10 und 100 können zur Verdeutlichung mit Farbe (blau und rot) zu den Bündeln geschrieben werden.

S. 11: Zerlegte Zahlen

- Material: evtl. Stellenwertkarten
- Arbeitsform: alleine oder mit Begleitung
- Bemerkungen: Als Einstieg können dem Kind zuerst Zahlen gegeben werden und die Stellenwertkarten auf dem Tisch oder Boden ausgelegt werden. Nun soll es, gleich wie auf der Arbeitsseite, die richtigen Karten zur Zahl legen. Schwieriger wird es, wenn dem Kind die Zahlen nur mündlich genannt werden.

Stellenwert

S. 12: Die drei Brüder

- Material: Zundhölzchen, Stellenwerttabelle
- Arbeitsform: alleine, zu zweit oder zu dritt; mit Begleitung
- Bemerkungen: Name Lehrperson eintragen; Die Geschichte kann mit Zundhölzchen (für die Schafe) nachgespielt werden. Die Kinder bekommen eine Stellenwerttabelle und es wird ein Haufen Zundhölzchen auf den Tisch gelegt. Jemand bewegt nun ein Zundhölzchen nach dem anderen über den Tisch auf das Einer-Feld der Stellenwerttabelle. Das Einer-Kind zählt die Zundhölzchen mit den Fingern. Wenn es 10 hat, ruft es „Stop!“ und die 10 Zundhölzchen werden mit einem blauen Gummi gebündelt und auf das Zehner-Feld der Stellenwerttabelle gelegt. Es wird gezählt und gebündelt, bis alle „Schafe“ gezählt sind.

S. 14: Zahl und Menge

- Material: -
- Arbeitsform: alleine oder mit Begleitung
- Bemerkungen: Auch hier sollen die Zahlen mit Bleistift geschrieben werden. Bei der Aufgabe 5 kann das Kind das Systemholz selber zeichnen. Dabei kann es die Montessori-Farben verwenden.

S. 15: Spiel: Hausnummern

- Material: Stellenwerttabellen, 1 Würfel, **Folienschreiber**
- Arbeitsform: alleine oder mit Begleitung
- Bemerkungen: Name Lehrperson eintragen

Zahlenstrahl

S. 16: Tausenderslalom

- Material: Stellenwertkarten (100er Zahlen), Schnur, Spielautos, Klammern, Zahlenstrahl 1000
- Arbeitsform: mit Begleitung
- Bemerkungen: Vorab soll die Tausenderrennbahn mit dem Kind zusammen aufgebaut werden. Dazu sollen die 100er Zahlenkarten zu den rot markierten Stellen auf der Schnur gelegt werden. Die Übung auf der Arbeitsseite können beliebige Male wiederholt werden.

S. 17: Spiel: Wer hat...?

- Material: Bildkarten, Zahlenstrahl 1000, grüne Fragekärtchen
- Arbeitsform: zu zweit oder mit Begleitung
- Bemerkungen: Die Anweisungen können dem Kind auch vorgelesen werden. Es soll ein Beispiel gemacht werden, bevor die Kinder beginnen zu spielen.

S. 18: Mein Zahlenstrahl

- Material: **langer Papierstreifen** (mindestens A3)
- Arbeitsform: mit Begleitung
- Bemerkungen: Das Kind soll den Zahlenstrahl wie folgt zeichnen: Zuerst zeichnet es einen langen waagrechten Strich. Anschliessend markiert es die 0 und die 1000 mit einem senkrechten Strich und schreibt die Zahlen unterhalb auf.

Zahlen ordnen

S. 19: Welche Zahl passt?

- Material: Zundhölzchen, **3 Zahlenkarten** (Zahlen: 10, 70, 100), **Zettel**
- Arbeitsform: mit Begleitung
- Bemerkungen: Name Lehrperson eintragen (2mal); Für den Auftrag 5 müssen vorab Haufen mit 11, 73 und 99 Zundhölzchen abgezählt werden.

S. 20: Welche Zahl passt? 2

- Material: Bildkarten
- Arbeitsform: alleine oder mit Begleitung
- Bemerkungen: Name Lehrperson eintragen

S. 21: Ordnen mit Strategie

Material: -
Arbeitsform: alleine oder mit Begleitung
Bemerkungen: Die Zahlen sollen mit Bleistift geschrieben werden.

Zahlen untersuchen

S. 22: Meine Zahl hat ...

Material: Systemholz, Bildkarten
Arbeitsform: mit Begleitung
Bemerkungen: Das Kind kann zudem das gelegte Holz mit den Bildkarten vergleichen, indem es sagt, welche Anzahl grösser oder kleiner ist.

S. 23: Gemeinsamkeiten

Material: -
Arbeitsform: alleine oder mit Begleitung
Bemerkungen: -

S. 24: Meine Zahl hat ... 2

Material: -
Arbeitsform: alleine oder mit Begleitung
Bemerkungen: Name Lehrperson eintragen

Addieren und subtrahieren

S. 25: Auffüllen */**

Material: Systemholz, Würfel
Arbeitsform: alleine oder mit Begleitung
Bemerkungen: Das Kind kann zu den Aufgaben 1 und 2 das Systemholz verwenden.

S. 26: Spiel: Himmel und Hölle */**

Material: Würfel
Arbeitsform: zu zweit oder dritt oder/und mit Begleitung; braucht evtl. Erklärung
Bemerkungen: Das Spiel kann auch später in einer anderen Variante wiederholt werden

Additionen bis 1000

S. 27: Montessori-Karten */**

Material: Montessori-Karten, Systemholz
Arbeitsform: alleine oder mit Begleitung
Bemerkungen: Name Lehrperson eintragen (2mal)

S. 28/29: Schrittweise addieren */**

Material: evtl. Stellenwertkarten
Arbeitsform: alleine oder mit Begleitung
Bemerkungen: Name Lehrperson eintragen; Als Vorübung können auch Additionen mit den Stellenwertkarten gemacht werden, wobei zu beachten ist, dass der erste Summand (1. Zahl der Addition) nicht auseinandergenommen wird, da dies später bei der Subtraktion nicht möglich ist.

Subtraktionen bis 1000

S. 30: Montessori-Karten */**

Material: Montessori-Karten, Systemholz
Arbeitsform: alleine oder mit Begleitung
Bemerkungen: Name Lehrperson eintragen (2mal)

S. 31/32: Schrittweise subtrahieren */**

Material: evtl. Stellenwertkarten
Arbeitsform: alleine oder mit Begleitung
Bemerkungen: Name Lehrperson eintragen; Als Vorübung können auch Subtraktionen mit den Stellenwertkarten gemacht werden, wobei zu beachten ist, dass der Minuend (1. Zahl der Subtraktion) nicht auseinandergenommen wird.

Rechenstrategien Addition

S. 33/34: Rechenfamilien */**

Material: evtl. Hundertertafel oder Tausenderbuch
Arbeitsform: mit Begleitung
Bemerkungen: Name Lehrperson eintragen

Rechenstrategien Subtraktion

S. 35/36: Rechenfamilien */**

Material:	evtl. Hundertertafel, Tausenderbuch
Arbeitsform:	mit Begleitung
Bemerkungen:	Das Kind kann die Ergebnisse im Tausenderbuch direkt anmalen. Auch kann es gleich die Zahl in das entsprechende Feld hineinschreiben.

Flexibel rechnen

S. 37/38: Was fehlt? */**

Material:	evtl. Systemholz
Arbeitsform:	mit Begleitung
Bemerkungen:	Falls sich Schwierigkeiten zeigen, soll das Kind die Rechnung zuerst mit dem Systemholz legen.

S. 39: Zahlenkarten

Material:	Zahlenkarten (Stellenwertkarten Einer)
Arbeitsform:	mit Begleitung
Bemerkungen:	Das Kind kann die Zahlenkarten der Stellenwertkarten benutzen (Einer), um sie herumschieben zu können.

Literatur- und Abbildungsverzeichnis

Literatur

- Brandenberg, M., Diener, M., von Grünigen Mota Campos, S., Höhtker, B., Keller, B., Keller, R. & Müller, B.N. (2012). *Mathematik Primarstufe 3*. Handbuch. Zürich: Lehrmittelverlag Kanton Zürich.
- Dehaene, S. (1992). *Varieties of numerical abilities*. *Cognition* 44, pp. 1-42.
- Fritz A., Ricken, G. & Schmidt, S. (2003). *Rechenschwäche*. Weinheim, Basel, Berlin: Beltz Verlag.
- Gaidoschik, M. (2010). *Wie Kinder rechnen lernen – oder auch nicht*. Frankfurt am Main: Peter Lang GmbH.
- Gerster, H.-D., Schultz, R. (2000). *Schwierigkeiten bei Erwerb mathematischer Konzepte im Anfangsunterricht*. Freiburg: Pädagogische Hochschule.
- Kaufmann, S. & Wessolowski S. (2006). *Rechenstörungen*. Diagnose und Förderbausteine. Seelze: Klett / Kallmeyer.
- Kaufmann, L., Nuerk, H.-C., Graf, M., Krinzinger, H., Delazer, M. & Willmes, K. (2009). *TEDI-MATH. Test zur Erfassung numerisch-rechnerischer Fertigkeiten vom Kindergarten bis zur 3. Klasse*. Bern: Verlag Hans Huber.
- Krüll, K.E. (1994). *Rechenschwäche – was tun?* Basel: E. Reinhardt.
- Moser Opitz, E. (2007). *Rechenschwäche / Dyskalkulie*. Bern: Haupt Verlag.
- Moser Opitz, E., Reusser, L., Moeri Müller, M., Anliker, B., Wittich, C. & Freesemann, O. (2010). *Basisdiagnostik Mathematik für die Klassen 4-8 (BASIS-MATH 4-8)*. Bern: Verlag Hans Huber.
- Raschendorfer, N. & Zajicek, S. (2006). *Dyskalkulie – wo ist das Problem?* Hilfen für den Unterrichtsalltag. Mülheim an der Ruhr: Verlag an der Ruhr.
- Schmassmann, M. & Moser Opitz, E. (2009). *Heilpädagogischer Kommentar zum Schweizer Zahlenbuch 4*. Hinweise zur Arbeit mit Kindern mit mathematischen Lernschwierigkeiten. Zug: Klett und Balmer.
- von Aster, M. & Lorenz, J.H. (2005). *Rechenstörungen bei Kindern*. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG.

von Aster, M., Käser, T., Gross, M. & Kucian, K. (2012). *Lernsoftware Calcularis*. Handbuch - Rechnen leichter gemacht! Spielend mathematische Grundlagen schaffen. Zürich: Dybuster AG.

Wartha, S. & Schulz, A. (2012). *Rechenproblemen vorbeugen. Grundvorstellungen aufbauen: Zahlen und Rechnen bis 100*. Berlin: Cornelsen Verlag.

Abbildungen

Abb. 1: Abstraktionsebenen nach Gerster und Schultz (2000). (Fritz et al., 2003, S.291)

Abb. 2: Das Triple-Code-Modell von Dehaene (1992) besteht aus drei Modulen. (von Aster & Lorenz, 2005, S. 14)

Abb. 3: Die Lernsoftware ‚Calcularis‘ benutzt die Montessori-Farben. (calcularis.ch, 2013)
(Internet: <http://www.calcularis.ch/ch/about-calcularis/lernspiele/> [14.9.2013])

Dieses Heft gehört: _____

MATHEMATIK

Gib mir 10

Zählmeister

Untersuche.

1. Wie viele Kernen hat ein Apfel?

geschätzt: _____

gezählt: _____

2. Wie viele Lesebücher hat es in deinem Klassenzimmer?

geschätzt: _____

gezählt: _____

3. Wie viele Treppenstufen hat es in deinem Schulhaus?

geschätzt: _____

gezählt: _____

4. Wie viele Kinder sind im Schulzimmer?

geschätzt: _____

gezählt: _____

5. Wie viele Kichererbsen hat es in einer Packung?

geschätzt: _____

gezählt: _____

6. Setze bei den gezählten Zahlen Klammern auf dem Zahlenstrahl.

* Erfinde selber solche Aufgaben.

Bohnen greifen (Spiel)

Material:

- Bohnen
- Zettel

Anleitung:

Du kannst das Spiel alleine oder zu zweit spielen.

Alleine: Denke dir eine Zahl aus und schreibe sie auf einen Zettel. Versuche nun, möglichst genau diese Anzahl Bohnen zu greifen. Beginne zuerst mit kleinen Zahlen.

Zu zweit: Denkt euch eine Zahl aus und schreibt sie auf einen Zettel. Jeder versucht nun, diese Anzahl Bohnen zu greifen. Wer der Anzahl am nächsten kommt oder sie genau greifen kann, bekommt einen Punkt.

Variante:

Eine Anzahl Bohnen wird gegriffen und anschliessend geschätzt.

Alleine: Ist die Schätzung nicht mehr als 10 Bohnen daneben (zu viel oder zu wenig), bekommst du einen Punkt.

Zu zweit: Wer mit seiner Schätzung am nächsten kommt, gewinnt einen Punkt.

* Du kannst für das Spiel auch andere Gegenstände wählen (Knöpfe, Perlen, ...).

Schätzen und zählen

Beantworte die Fragen. Tipp: Zähle jeweils ein Feld aus und schliesse dann auf das Ganze.

1. Wie viele Samenkörner enthält diese Sonnenblume?

geschätzt: _____

gezählt: _____

2. Wie viele Samenkörner enthält diese Tomate?

geschätzt: _____

gezählt: _____

3. Wie viele Fallschirmsamen hat diese Löwenzahnblume?

geschätzt: _____

gezählt: _____

4. Kann das stimmen?

Aus vier Apfelsamen können acht Birnenbäume wachsen.

Eine Melone hat so viele Samenkörner, dass man sie nicht mehr zählen kann.

Besprich deine Gedanken mit _____.

Zahlen bis 1000

1. Welche Zahlen kennst du? Kreise sie ein und lies sie _____ vor.

54

701

14

6

999

100

30

78

256

9

400

1000

2. Welche Zahlen kennst du sonst noch? Schreibe sie auf und lies sie _____ vor.

_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____

3. Suche in Büchern oder in deiner Freizeit grosse Zahlen. Schreibe sie und ihre Bedeutung auf.

Beispiel: 498 - Der Tausendfüßler hat so viele Beine.

_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____

* Suche noch mehr Zahlen und gestalte dein eigenes Zahlenbuch.

Erforsche ein Buch

Nimm ein Buch mit ca. 1000 Seiten zur Hand.

1. Wie viele Seiten hat dein Buch genau? _____
2. Wo liegt etwa die Mitte? _____
3. Schlage das Buch auf irgendeiner Seite auf. Auf welcher Seite bist du gelandet? _____
4. Lege irgendwo ein Buchzeichen hinein, ohne die Seitenzahl anzuschauen. Wo liegt das Buchzeichen ungefähr? _____
Lege es an einer anderen Stelle hinein. Wo liegt es jetzt? _____
Und jetzt? _____

Ein Gedicht

1. Schätze, wie viele Buchstaben das folgende Gedicht enthält: _____

Wie viele sind es höchstens? _____

Wie viele sind es mindestens? _____

Unten an einer schönen Linden
War gar ein kleiner Wurm zu finden.
Der kroch hinauf mit aller Macht,
acht Ellen richtig bei der Nacht,
und alle Tage kroch er wieder
vier Ellen dran hernieder.
Zwölf Nächte trieb er dieses Spiel,
bis dass er von der Spitze fiel,
am Morgen in die Pfütze,
und kühlt sich ab von seiner Hitze.
Mein Schüler, sage ohne Scheu,
wie hoch dieselbe Linde sei!

2. Zähle die Buchstaben. Wie viele sind es? _____

3. Wie hast du gezählt? _____

4. Lag deine Schätzung nahe am Ergebnis? _____

* Unterschied: _____

Tausenderbuch

Schlage dein Tausenderbuch bei 401 auf.

1. Wie heissen die Zahlen in den Feldern mit dem gelben Pfeil?

Schreibe sie direkt in die Felder.

2. Schreibe alle Zahlen in dein Heft, welche

a) unter der 407 stehen

b) in der 8. Zeile stehen

c) in der 5. Spalte stehen

3. Wie heissen die Nachbarzahlen von 478?

4. Wo kommst du an?

a) 3 Schritte nach links.

b) 6 Schritte nach unten.

c) 4 Schritte nach oben und 3 Schritte nach links.

* Denke dir selbst Zahlenrätsel wie in Aufgabe vier aus.

* Wähle eine Seite in deinem Tausenderbuch aus und male Felder an, sodass ein Muster entsteht. Wie heissen die Zahlen?

* Wähle eine Seite in deinem Tausenderbuch aus schreibe die fehlenden Zahlen hinein.

Verpackt

Suche in einem Laden nach 10er und 100er Packungen.

Was konntest du finden? Zeichne oder schreibe.

<u>10er Packungen:</u>	<u>100er Packungen:</u>	<u>1000er Packungen:</u>

Wie viele 10er Packungen brauchst du, um auf 100 zu kommen? _____

Wie viele 100er Packungen brauchst du, um auf 1000 zu kommen? _____

Wie viele 10er Packungen bräuchtest du, um auf 1000 zu kommen? _____

Würfel, Stange und Co.

Block

Platte

Stange

Würfel

1. 21 kleine Würfel / 8 Stangen. Reicht es für eine Platte? _____
2. 18 kleine Würfel / 18 Stangen. Reicht es für 2 Platten? _____
3. 31 kleine Würfel / 17 Stangen / 9 Platten Reicht es für einen Block? _____

4. Wähle 8 Montessori-Karten der Sparte „Zahlen legen“ aus und löse sie.

* Erfinde eigene Aufgaben (wie oben) zu dem Systemholz.

Verpackt 2

1. In dieser Packung hat es 10 Kinderriegel. Wie viele Packungen kannst du mit den Riegeln füllen? _____

Wie viele Riegel sind es? _____

2. In einer Schachtel haben 10 Packungen mit Kinderriegeln Platz. Wie viele Schachteln kannst du füllen? _____

Wie viele Riegel sind es? _____

3. Wie viele Kinderriegel sind es? _____

Zerlegte Zahlen

Verbinde die Wolken mit den passenden Zahlenkarten.

Clouds: 378, 649, 912, 413, 776, 694

Cards: 300, 40, 7, 600, 30, 8, 10, 70, 900, 1, 400, 9, 2, 10, 70, 90, 600, 300, 3, 400, 6, 700, 4, 60, 1

* Welche Zahlen kannst du mit den übrig gebliebenen Zahlen bilden? _____, _____, ...

Die drei Brüder

1. Lies zuerst die Geschichte der drei Brüder oder lasse sie dir vorlesen (nächste Seite).

2. Versuche mit zwei anderen Kindern, die Geschichte nachzuspielen. Als Schafe kannst du auch Zundhölzchen nehmen. _____ wird euch helfen.

3. Wie viele Finger mussten die Brüder heben bei

a) 457 Schafen? 1. Bruder: _____ 2. Bruder: _____ 3. Bruder: _____

b) 834 Schafen? 1. Bruder: _____ 2. Bruder: _____ 3. Bruder: _____

4. Welches Holz passt zu welchem Bruder? Verbinde.

1. Bruder

2. Bruder

3. Bruder

Die drei Brüder – Erzählung zum Stellenwertsystem

In Westafrika lebten einst drei Brüder. Sie besaßen eine grosse Schafherde. Das Zählen dieser Herde war meist sehr anstrengend. Zum Zählen der Tieren mussten die Brüder für jedes Tier, das sie gezählt haben, eine Ritze in einen Stein kratzen. Damals kannte man noch keine Schreibweise für Zahlen. Das Zusammenzählen aller Striche war mühsam und sie verzählten sich andauernd. Eines Tages kam dem einen Bruder eine Idee, welche ihnen das Zählen in Zukunft erleichtern würde:

Der erste Bruder hebt seinen ersten Finger, sobald das erste Tier vorbeikommt, seinen zweiten beim nächsten und so weiter, bis das zehnte Schaf an ihm vorbeigetrabt ist. Genau in diesem Augenblick wird der zweite Bruder, der seine Augen ständig auf die Hände des ersten gerichtet hat, seinen ersten Finger heben, während der erste Bruder seine Finger wieder schliesst. Geht das elfte Schaf vorbei, hebt der erste Bruder erneut seinen ersten Finger und fährt fort bis zum zwanzigsten Tier. Der zweite Bruder hebt nun auch den zweiten Finger, während der erste erneut seine Finger schliesst. Beim Durchgang des hundertsten Tieres hebt schliesslich der dritte Bruder einen Finger hoch, während die beiden anderen Brüder ihre Finger schliessen.

abgeänderte Version der Geschichte aus Ifrah, 1993, S. 55-58

Wenn zum Beispiel **627** Schafe vorbeigelaufen sind, zeigt sich folgendes Bild:

Erster Bruder

Zweiter Bruder

Dritter Bruder

Zahl und Menge

Schreibe die passenden Ziffern in die Stellenwerttabelle.

Schreibe die Zahl dann neben die Tabelle. Lies die fertige Zahl laut vor.

H = Hunderter

Z = Zehner

E = Einer

1.

H	Z	E

2.

H	Z	E

3.

H	Z	E

4.

H	Z	E

5.

H	Z	E

Hausnummern (Spiel)

Material:

- Stellenwerttabellen
- 6er-Würfel (Farbe egal)
- Folienschreiber

Anleitung:

Spielt das Spiel zu zweit.

Würfelt abwechslungsweise eine Zahl.

Tragt die Zahl nun bei den Hundertern, Zehnern oder Einern ein.

Ziel ist es, zum Schluss eine möglichst grosse Hausnummer zu erhalten. Die grösste Hausnummer gewinnt!

Wie geht ihr vor? Gibt es Tricks? Besprecht dies miteinander und erzählt es

_____.

Varianten:

- Versucht, die kleinstmögliche Zahl zu erhalten.
- Versucht, möglichst nahe bei 300 zu sein.

Tausenderslalom

1. Lege die Tausenderrennbahn mit den Zahlenkarten wie auf dem unteren Bild auf den Boden.

2. Fahre mit dem Spielauto immer genau in der Mitte zwischen zwei Hundertern hindurch.

3. Nenne jeweils die Zahlen laut.

4. Wo liegen die folgenden Zahlen ungefähr auf der Rennbahn? Stecke die Klammern an:
420, 550, 770, 890

5. Überprüfe deine Klammern mit Hilfe des 1000er-Zahlenstrahls.

Variante:

- Fahre rückwärts, beginne also bei 1000.

Wer hat ...? (Spiel)

Material:

- Bildkarten
- Zahlenstrahl 1000
- grüne Fragekärtchen

Anleitung:

Ihr spielt zu zweit.

1. Teilt die Bildkarten ohne zu schauen untereinander auf.
2. Der/die Jüngere darf beginnen.
3. Wählt beide eine Bildkarte von eurem Stapel aus und schaut sie an.
4. Nun zieht jemand von euch ein Fragekärtchen. Wer die Frage erfüllt, darf das Bild zum Zahlenstrahl legen und bei der richtigen Zahl eine Klammer anstecken.
5. Wer zuerst keine Karten mehr hat, hat gewonnen.

Mein Zahlenstrahl

Zeichne selber einen Zahlenstrahl auf einen Papierstreifen (0-1000).

1. Wo liegt die 500? Zeichne sie ein.
2. Wo liegen die anderen Hunderterzahlen? Zeichne sie ein.
3. Würfle mit dem roten Hunderter- und dem blauen Zehner-Würfel Zahlen. Zeichne die Zahlen in deinen Zahlenstrahl ein.

- * Wähle einen noch längeren Papierstreifen und zeichne die Hunderterzahlen ein.
- * Würfle zusätzlich mit dem Einer-Würfel.

Welche Zahl passt?

Du brauchst die Schachtel mit den Zundhölzchen.

1. Mache mit den Zundhölzchen drei ungefähr gleich grosse Haufen.
2. Welcher Haufen ist am grössten, welcher am kleinsten? Wie siehst du das?
3. Welche Zahlen könnten zu den Haufen passen? Schreibe sie auf Zettel und lege sie dazu.
4. Besprich deine Vorschläge mit _____.

5. Nun legt dir _____ drei Haufen Zundhölzchen hin.
6. Du bekommst von ihr Zahlenkarten. Lege sie so hin, dass die Zahlen zu den Mengen passen.

Welche Zahl passt? 2

Du brauchst die Bildkarten.

1. Ordne die Bildkarten in der richtigen Reihenfolge. Beginne mit der kleinsten.

2. Wie bist du vorgegangen?

3. Was war schwierig? Was war einfach?

4. Nimm alle Bildkarten mit 4 Hunderterplatten darauf und lies sie _____
vor.

Ordnen mit Strategie

Die Startnummern sind durcheinander geraten. Bringe sie schrittweise in die richtige Reihenfolge.

1. Suche jeweils alle Nummern mit den gleichen Hundertern heraus und schreibe sie in die Kästchen.

<p>354</p> <p>3__</p> <p>_____</p>	<p>52__</p> <p>_____</p>	<p>_____</p> <p>_____</p> <p>7__</p>	<p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p>
------------------------------------	--------------------------	--------------------------------------	--

2. Ordne die Startnummern in jedem Kästchen und schreibe sie in der richtigen Reihenfolge auf. Beginne mit der kleinsten Zahl:

3__

Meine Zahl hat ...

Du brauchst das Systemholz und die Bildkarten.

1. Lege eine beliebige Zahl mit dem Systemholz.
2. Ziehe eine Bildkarte.
3. Vergleiche nun dein Holz mit der Bildkarte, indem du die **Unterschiede** oder **Gemeinsamkeiten** nennst:

Meine Zahl hat 2 Hunderter weniger als die Zahl auf der Bildkarte.

Unterschied

Gemeinsamkeit

Meine Zahl hat gleich viele Zehner wie die Zahl auf der Bildkarte.

4. Für jede Gemeinsamkeit bekommst du einen Punkt.
5. Wiederhole das Ganze noch 9 weitere Male.

Ich habe

Punkte

Gemeinsamkeiten

Finde die Gemeinsamkeiten. Beispiel: Die Zahlen haben beide 3 Zehner.

1. Die Zahlen haben beide _____.

2. Die Zahlen haben beide _____.

3. Die Zahlen haben beide _____.

4. Die Zahlen haben beide _____.

* Wie heißen die Zahlen? Schreibe sie zu den Bildern.

Meine Zahl hat ... 2

Welche Zahlen passen zusammen? Schreibe sie in die Wolken. Du kannst eine Zahl auch mehrmals brauchen.

Besprich deine Ideen mit _____.

754

701

3

6

999

300

30

958

256

9

400

900

Auffüllen */**

1. Wie viele Zehner fehlen bis 100? Zeichne sie dazu.

2. Wie viele Zehner und Einer fehlen bis 100? Zeichne sie dazu. Beginne mit den Einern.

3. Würfle mit einem Einer- und einem Zehnerwürfel. Nimm dir das passende Holz und fülle auf Hundert auf. Um wie viel musstest du auffüllen?

_____ / _____ / _____ / _____

* Nimm einen Hunderterwürfel dazu und fülle bis auf Tausend auf.

Himmel und Hölle */** (Spiel)

Material:

- 2 Würfel (grün für die Einer, blau für die Zehner)

Anleitung:

Du kannst das Spiel zu zweit oder zu dritt spielen.

Ihr würfelt der Reihe nach beide Würfel.

Nach jedem Wurf werden die beiden oben liegenden Augenzahlen als Zehnerzahlen und die beiden untenliegenden Zahlen als Einer zusammengezählt.

Beispiel: oben 2 und 1, also $20 + 10 = 30$
 unten 5 und 6, also $5 + 6 = 11$
 insgesamt $30 + 11 = 41$

Wer die grösste Zahl erreicht, bekommt einen Punkt.

Finde heraus: Welches ist die grösste Zahl, die man mit einem Wurf erzielen kann? _____

Varianten:

- 10er-Würfel benutzen
- 1000er-Raum: Es wird über mehrere Runden gespielt und die Ergebnisse werden jeweils zusammengezählt
- es wird von einer Anfangszahl rückwärts gerechnet

Montessori-Karten */**

Du brauchst das Holzkistchen mit den Montessori-Karten und das Systemholz.

1. Wähle 10 Karten der Sparte „Additionen ohne Übergang“ aus und löse sie mit dem Systemholz.
2. Zeige deine Lösungen _____.
3. Wähle nun eine Karte der Sparte „Additionen mit Übergang“ aus.
Was fällt dir auf?
Wie gehst du vor?
4. Besprich deine Ideen mit _____.

Schrittweise addieren *

1. Verbinde die richtigen Kästchen miteinander und rechne.

$$\begin{array}{r} 73 \\ 73 \\ \hline \end{array} + \begin{array}{r} 16 \\ 10 \\ 6 \\ \hline \end{array} = \underline{\quad}$$

$$\begin{array}{r} 31 \\ 31 \\ \hline \end{array} + \begin{array}{r} 64 \\ 60 \\ 4 \\ \hline \end{array} = \underline{\quad}$$

$$\begin{array}{r} 65 \\ 65 \\ \hline \end{array} + \begin{array}{r} 23 \\ 20 \\ 3 \\ \hline \end{array} = \underline{\quad}$$

$$\begin{array}{r} 47 \\ 47 \\ \hline \end{array} + \begin{array}{r} 31 \\ 30 \\ 1 \\ \hline \end{array} = \underline{\quad}$$

$$\begin{array}{r} 54 \\ 54 \\ \hline \end{array} + \begin{array}{r} 25 \\ 20 \\ 5 \\ \hline \end{array} = \underline{\quad}$$

2. Sage die Lösungszahlen _____ vor und zeige sie auf dem Zahlenstrahl.

Schrittweise addieren **

1. Verbinde die richtigen Kästchen miteinander und rechne.

$$\begin{array}{r} 253 + 46 \\ 253 + 40 = \underline{\quad} \\ \underline{\quad} + 6 = \underline{\quad} \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 321 + 54 \\ 321 + 50 = \underline{\quad} \\ \underline{\quad} + 4 = \underline{\quad} \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 416 + 23 \\ 416 + 20 = \underline{\quad} \\ \underline{\quad} + 3 = \underline{\quad} \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 145 + 32 \\ 145 + 30 = \underline{\quad} \\ \underline{\quad} + 2 = \underline{\quad} \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 361 + 28 \\ 361 + 20 = \underline{\quad} \\ \underline{\quad} + 8 = \underline{\quad} \end{array}$$

2. Sage die Lösungszahlen _____ vor und zeige sie auf dem Zahlenstrahl.

Montessori-Karten */**

Du brauchst das Holzkistchen mit den Montessori-Karten und das Systemholz.

1. Wähle 10 Karten der Sparte „Subtraktionen ohne Übergang“ aus und löse sie.
2. Zeige deine Lösungen _____.
3. Wähle nun eine Karte der Sparte „Subtraktionen mit Übergang“ aus.
Was fällt dir auf?
Wie gehst du vor?
4. Besprich deine Ideen mit _____.

Schrittweise subtrahieren *

1. Verbinde die richtigen Kästchen miteinander und rechne.

$$\begin{array}{r} 87 \\ - 41 \\ \hline 87 \\ - 40 = \underline{\quad} \\ \underline{\quad} - 1 = \underline{\quad} \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 23 \\ - 12 \\ \hline 23 \\ - 10 = \underline{\quad} \\ \underline{\quad} - 2 = \underline{\quad} \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 45 \\ - 24 \\ \hline 45 \\ - 20 = \underline{\quad} \\ \underline{\quad} - 4 = \underline{\quad} \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 69 \\ - 57 \\ \hline 69 \\ - 50 = \underline{\quad} \\ \underline{\quad} - 7 = \underline{\quad} \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 96 \\ - 72 \\ \hline 96 \\ - 70 = \underline{\quad} \\ \underline{\quad} - 2 = \underline{\quad} \end{array}$$

2. Sage die Lösungszahlen _____ vor und zeige sie auf dem Zahlenband.

Schrittweise subtrahieren **

1. Verbinde die richtigen Kästchen miteinander und rechne.

$$\begin{array}{r} 542 - 21 \\ 542 - 20 = \underline{\quad} \\ \underline{\quad} - 1 = \underline{\quad} \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 327 - 15 \\ 327 - 10 = \underline{\quad} \\ \underline{\quad} - 5 = \underline{\quad} \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 754 - 43 \\ 754 - 40 = \underline{\quad} \\ \underline{\quad} - 3 = \underline{\quad} \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 915 - 12 \\ 915 - 10 = \underline{\quad} \\ \underline{\quad} - 2 = \underline{\quad} \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 534 - 24 \\ 534 - 20 = \underline{\quad} \\ \underline{\quad} - 4 = \underline{\quad} \end{array}$$

2. Sage die Lösungszahlen _____ vor und zeige sie im Tausenderbuch.

Rechenfamilien *

15 + 6 = _____

65 + 16 = _____

25 + 6 = _____

5 + 6 = _____

45 + 36 = _____

Das ist eine „Rechenfamilie“.

Von einer Rechnung stammen alle ab.

Welche ist es? Kreise sie ein.

Wie sind die Rechnungen verwandt?

1. Die Familie hat noch mehr Mitglieder. Schreibe einige davon auf:

_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____

2. Auch diese Rechnungen bilden eine Rechenfamilie. Die Stamm-Rechnung fehlt. Wie lautet sie? Schreibe sie in die Lücke.

43 + 2 = _____

13 + 32 = _____

83 + 2 = _____

+ = _____

43 + 12 = _____

* Jetzt weisst du, was Rechenfamilien sind. Schreibe eigene auf und zeige sie

_____.

Rechenfamilien **

$325 + 4 = \underline{\quad}$

$425 + 14 = \underline{\quad}$

$225 + 4 = \underline{\quad}$

$25 + 4 = \underline{\quad}$

$725 + 34 = \underline{\quad}$

Das ist eine „Rechenfamilie“.

Von einer Rechnung stammen alle ab.

Welche ist es? Kreise sie ein.

Wie sind die Rechnungen verwandt?

1. Die Familie hat noch mehr Mitglieder. Schreibe einige davon auf:

_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____

2. Auch diese Rechnungen bilden eine Rechenfamilie. Die Stamm-Rechnung fehlt. Wie lautet sie? Schreibe sie in die Lücke.

$331 + 5 = \underline{\quad}$

$431 + 45 = \underline{\quad}$

$231 + 5 = \underline{\quad}$

$+ = \underline{\quad}$

$731 + 15 = \underline{\quad}$

* Jetzt weisst du, was Rechenfamilien sind. Schreibe eigene auf und zeige sie

_____.

Rechenfamilien *

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100

1. Male das Feld mit der Zahl 24 an.

2. Rechne: $24 - 13 =$ _____

3. Male die folgenden Startzahlen an: 64, 94, 14, 44

4. Rechne: $64 - 13 =$ _____

$84 - 13 =$ _____

$14 - 23 =$ _____

$44 - 33 =$ _____

5. Male die Ergebnisse an. Was fällt dir auf?

Rechenfamilien **

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100

1. Male das Feld mit der 32 an.

2. Rechne: $35 - 12 =$ _____

3. Nimm dein Tausenderbuch und male die folgenden Startzahlen an: 132, 432, 732

4. Rechne: $135 - 12 =$ _____

$435 - 12 =$ _____

$735 - 12 =$ _____

5. Male die Ergebnisse an. Was fällt dir auf?

6. Weisst du die Ergebnisse ohne im Tausenderbuch nachzuschauen?

$335 + 12 =$ _____

$535 + 12 =$ _____

$935 + 12 =$ _____

Was fehlt? *

Zeichne das fehlende Holz in die Lücken der Rechnungen.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Was fehlt? **

Zeichne das fehlende Holz in die Lücken der Rechnungen.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Zahlenkarten

Wie musst du die Zahlen legen, sodass die Rechnung stimmt? Du darfst jede Zahl nur einmal verwenden.

1. $\underline{\quad} + \underline{\quad} - \underline{\quad} = 1$

2. $\underline{\quad} + \underline{\quad} - \underline{\quad} = 9$

3. $\underline{\quad} - \underline{\quad} + \underline{\quad} = 7$

4. $\underline{\quad} + \underline{\quad} - \underline{\quad} + \underline{\quad} = 8$

5. $\underline{\quad} + \underline{\quad} + \underline{\quad} - \underline{\quad} = 0$

6. $\underline{\quad} - \underline{\quad} - \underline{\quad} + \underline{\quad} = 10$